

ANDREA ARCA ⁽¹⁾ - STEFANIA CASINI ⁽²⁾ - RAFFAELE DE MARINIS ⁽³⁾ - ANGELO FOSSATI ⁽¹⁾

Arte rupestre, metodi di documentazione: storia, problematiche e nuove prospettive

SUMMARY - ROCK ART, RECORDING METHODS: HISTORY, QUESTIONS AND NEW PERSPECTIVES - The aim of the Authors of the present contribution is to start a think over the methods of recording rock art, especially that on open air as the huge inheritance of Camonica Valley and Valtellina, in Northern Italy. The need arises from the different approach of providing the record between scholars, as the authors, who apply the tracing on transparency sheets called Cristal, and the Soprintendenza ai Beni Archeologici di Lombardia (SAL), who not only regretted that method as not objective, but also prevented it, proposing new applications, as photogrammetry and laser scanner 3D, while using *de facto* old methods as the frottage or the outline of the figures engraved in lectures given at Congresses.

The long history of the research for the best method of recording engraved rock art was aimed by the need of the analytical reading of the figures and their relations, to obtain a chronological sequence and a correct interpretation. This lead to consider the tracing on Cristal sheet while enlightening the figures with grazing light by mirror, as the most suitable method to read the engraved figures with the specific purpose of their analytical study. Obviously no regret is put on the use of photogrammetry or laser scanner 3D, but these methods proved to be more useful for conservation needs than for a proper archaeological study. Moreover their application is very expensive, needing a very high level of definition, especially for laser scanner 3D, to obtain a trustworthy print of micro scratches and each engraved spot of the figures. So the use of these methods imply very limited achievement of documentation for their great expense, while Valcamonica and Valtellina rock art need a large campaign of recording.

The authors consider the lack of published archaeological study provided by photogrammetry and laser scanner 3D, after more than ten years of applications, as a prove of the difficulties of analysis by these methods. So concluding they consider the tracing as a real archaeological drawing, especially useful for the study of every single part of the rock engravings, which enriches the record provided by the new methods, without damaging the rock at all.

Parole chiave: arte rupestre, Valcamonica, metodologie del rilievo, fotogrammetria, laser scanner 3D.

Key Words: rock art, Camonica Valley, recording methods, photogrammetry, laser scanner 3D.

Tracings are no longer seen as faithful reproductions, but as explanations and interpretation of the images, incorporating an inevitable degree of subjectivity, distortion and choice. Consequently, no copy can ever be definitive, no cave-art can ever be entirely known.

Paul G. Bahn (1988)

Scopo del presente contributo è l'avvio di una riflessione sulle metodologie di documentazione dell'arte rupestre post-paleolitica in Italia, con particolare riguardo all'arte all'aperto incisa e alle zone di maggiore concentrazione, corrispon-

denti al complesso camuno-tellino, situato nella parte centro-meridionale dell'arco alpino¹.

L'esigenza nasce dalla constatazione che attualmente vengono adottati metodi di documentazione diversi, per ognuno dei quali andrebbe

⁽¹⁾ Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo, Piazzale Donatori di Sangue 1, 25040 Cerverno, Valcamonica; tel. 0364/433983; e-mail: aa_arca@yahoo.it; fossati@numerica.it

⁽²⁾ Civico Museo Archeologico di Bergamo, Piazza Cittadella 9, 24129 Bergamo; tel. 035/242839; e-mail: scasini@comune.bg.it

⁽³⁾ Cattedra di Preistoria e Protostoria, Dipartimento di Scienze

dell'Antichità - Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano; tel. 02/76005837; e-mail: raffaele.demarinis@unimi.it

¹ Si esclude da questa discussione, per il momento, l'arte parietale in grotta (non solo paleolitica), che presenta problematiche differenti e necessita di un approccio specifico.

definito uno specifico ambito di applicazione. Questa difformità di approccio è divenuta palese in occasione di alcuni convegni: in primo luogo nel convegno *Rupestre.doc* svoltosi il 25-26 giugno 2005 a Breno, successivamente nel convegno *Arte rupestre della Valle Camonica. Storia delle ricerche: protagonisti, tendenze, prospettive attraverso un secolo*, tenutosi il 6-8 ottobre 2005 a Capo di Ponte in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane e, infine, durante la XLII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, *L'arte preistorica in Italia*, svoltasi a Trento, Riva del Garda e Valcamonica dal 9 al 13 ottobre 2007.

La divergenza più evidente è risultata quella tra studiosi e ricercatori di arte rupestre da un lato e funzionari della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia (d'ora in poi S.A.L.), preposti alla tutela dei monumenti di arte rupestre, dall'altro; mentre i primi hanno presentato i risultati delle proprie ricerche basate sulla tecnica del rilievo per trasparenza a contatto, affiancato dalla fotografia a luce radente, i secondi hanno stigmatizzato più volte l'uso di questo metodo, ritenuto superato, e hanno proposto l'utilizzo di "tecniche" diverse di restituzione grafica, quali la fotogrammetria e la scansione laser 3D, e *de facto*, come mostreremo in seguito, anche il *frottage* e il disegno a contorno.

Va sottolineato, inoltre, come da parte di coloro che si manifestano contrari all'uso del rilievo per trasparenza a contatto sia stato più volte posto l'accento sulla necessità di valorizzare maggiormente, all'interno degli studi di archeologia rupestre, lo scavo archeologico al fine di recuperare i contesti². Su questo punto, naturalmente, non si può che essere pienamente d'accordo, soprattutto nel caso in cui sia accertata la presenza concreta di depositi archeologici stratificati con relative associazioni tra reperti di cultura materiale, dati paleoambientali e arte rupestre. D'altra parte, è ampiamente noto il fatto che le rocce con arte rupestre della Valcamonica o sono già in esposizione da lungo tempo o sono ricoperte da depositi colluviali di formazione recente, a parte poche eccezioni. Tra queste la più nota è il caso di Dos dell'Arca, integralmente scavato da E. Anati nel 1962. L'asportazione del deposito archeologico stratificato ha portato alla luce in alcuni punti una

serie di incisioni rupestri, che sono poi state studiate e pubblicate nel 1969 da Giuliana Sluga³.

LO SVILUPPO DEI METODI DI DOCUMENTAZIONE

La base documentaria è fondata sull'accuratezza del rilievo, cioè il disegno archeologico delle incisioni rupestri. Vi sono state e vi sono tuttora incomprensioni a questo riguardo nella convinzione che il rilievo manuale non sarebbe una tecnica obiettiva. In realtà il rilievo manuale sta all'arte rupestre come il disegno archeologico sta al reperto di cultura materiale.

È utile a questo punto ripercorrere per sommi capi le tappe principali dello sviluppo della metodologia applicata nel corso del tempo per documentare l'arte rupestre della Valcamonica.

Sin dai primi studi, agli inizi del secolo scorso e fino alla seconda guerra mondiale, il metodo preferito per documentare le incisioni rupestri è stato quello della fotografia, con alcune differenze tra i vari ricercatori: mentre Raffaello Battaglia (1932, 1933, 1934) metteva in risalto le figure incise utilizzando la fotografia a luce radente naturale, dopo aver rimosso le patine algali attorno alle figure⁴ o aver bagnato l'interno delle figure con acqua, Giovanni Marro (1932, 1936) preferiva colorare le figure di bianco o di nero prima di eseguire lo scatto fotografico. Già da questi primi tentativi è possibile intravedere una diversa finalità della documentazione: Battaglia si limitava a fotografare per documentare, mentre Marro, intervenendo sulle figure, tendeva ad operare una sorta di interpretazione. Sulla scia di Marro, Franz Altheim ed Eva Trautmann (1937, 1938) coloravano l'interno delle figure per farle risaltare oppure ottenevano il contrasto tramite gessatura delle parti superficiali della roccia e dei contorni delle figure stesse.

Dopo la seconda guerra mondiale, mentre Marro continuò ad applicare il proprio metodo, tra il 1949 e il 1950 comparvero ad opera di Piero Leonardi i primi disegni di incisioni rupestri, che sembrano il risultato dei primi tentativi di rilievo

² In questo senso si è espressa Raffaella Poggiani Keller nei suoi interventi alla XLII Riun. Scient. I.I.P.P. *L'arte preistorica in Italia*, Trento, ottobre 2007.

³ G. Sluga (1969) ha analizzato dieci rocce incise del Dos dell'Arca, specificando che "parte delle rocce si trovavano alla superficie, altre furono scoperte durante gli scavi...", ma purtroppo senza indicare quali rocce siano venute alla luce grazie allo scavo. E. Anati nel resoconto pubblicato sugli scavi del Dos dell'Arca scrive che "in tre differenti luoghi si trovano

strati archeologici con reperti in situ che coprivano rocce sulle quali erano incise figure rupestri", ma senza fornire l'ubicazione di questi tre luoghi (Anati 1968, p. 46; cfr. anche Anati 1979, p. 61, fig. 5, dove si vede la superficie rocciosa alla base della stratificazione archeologica, trattata con il metodo a contrasto, con due figure di duellanti del IV stile. La potenza del deposito che ricopriva la roccia è valutabile in ca. 50 cm, per confronto con la figura umana presente nella foto).

⁴ Battaglia fu il primo a descrivere la patina scura, bruna o grigia, delle rocce istoriate e ad osservare che sopra questa patina spesso si estendeva un velo opaco nerastro formato da un'alga cianoficea, *Stigonea minutum* secondo la determinazione che ne fece fare. Inoltre, Battaglia constatò che tale velo algale si poteva facilmente eliminare mediante il semplice uso di una spazzola (Battaglia 1934, p. 15).

a contatto (Leonardi 1950). All'incirca negli stessi anni Peter Glob effettuava il ricalco su carta del contorno segnato a gesso sulla roccia, mentre a scopo fotografico campiva le figure di pittura coprente (Glob 1954), una tecnica utilizzata anche da Giovan Battista Maffessoli e Raymond Christinger nel 1954 (fig. 1.1) e che aveva lo stesso scopo di evidenziare le figure con il gesso, il cui uso si andava nel frattempo generalizzando⁵.

Più originale risulta il metodo utilizzato da Emanuele Süß e Gualtiero Laeng, che effettuavano il rilievo delle figure su carta, utilizzando un pastello a cera di colore nero. È interessante notare come Süß sperimenti anche nuove tecniche fotografiche, pulendo l'area interessata dalle patine algali con acqua e spazzola, applicando con pennellino nelle figure incise la polvere di carbone (o nerofumo) sciolta nell'acqua, inserendo una scala di riferimento con l'introduzione di elementi naturali (ad es. foglie, fiori e castagne) (fig. 1.2) e producendo luce radente con uno specchio (Süß 1958).

A partire dal 1956 Emanuel Anati cominciò le sue ricerche in Valcamonica, inizialmente finanziate dal CNRS francese, aprendo una nuova stagione di studi di carattere scientifico sulle incisioni rupestri. Anati si pose in primo luogo il problema di documentare in modo efficace e completo le figure, allo scopo di operare una loro classificazione stilistica, definirne la cronologia, utilizzando a questo fine anche le frequenti sovrapposizioni tra figure di stile diverso, e, infine, avanzare proposte interpretative basate su una documentazione attendibile. Dalla tradizione di studi francese dell'abate Breuil e di Leroi-Gouhran, presso cui si era formato, e in particolare dal metodo del *calque sur papier cristal*, utilizzato da Breuil⁶, Anati apprende la tecnica del rilievo per contatto, inizialmente su fogli di carta oleosa, debolmente trasparente, poi sostituiti da fogli di polietilene più trasparenti, già utilizzati con successo da alcuni studiosi scandinavi per documentare le incisioni rupestri locali. Al rilievo a contatto Anati affianca sempre la fotografia, ma prima di eseguire un rilievo o di effettuare una ripresa fotografica la superficie rocciosa viene trattata: tutte le figure incise, infatti, appaiono evidenziate con

una campitura totale a gessetto bianco (fig. 1.3). Inoltre, Anati è il primo studioso a esplicitare il suo metodo di lavoro, peraltro facilmente intuibile dalle illustrazioni che accompagnano le sue prime pubblicazioni sull'arte rupestre camuna⁷.

Ben presto Anati si rese conto della necessità di disporre di una documentazione scientifica molto più accurata, in grado di cogliere anche i più piccoli dettagli delle figure e soprattutto di consentire una più sicura lettura delle sovrapposizioni delle figure tra loro. A questo fine elaborò il cosiddetto metodo neutro⁸, che consisteva innanzitutto in una preliminare preparazione della superficie rocciosa da rilevare: dopo le operazioni di lavaggio e di pulizia, sull'intera superficie veniva steso con un largo pennello un colore molto diluito in acqua, in genere bianco⁹, facendolo penetrare sia nelle figure incise a martellina che nelle fessurazioni, quindi con un tampone intriso di colore nero¹⁰ si ripassava tutta la superficie liscia, facendo attenzione a che il colore nero non entrasse nelle parti incavate, tanto le picchiettature con cui erano state realizzate le figure quanto le fessurazioni naturali della roccia. In questo modo si otteneva il risultato di una perfetta leggibilità della superficie in tutti i suoi particolari e si potevano osservare le varie tecniche di incisione, le singole picchiettature, la loro profondità variabile, le caratteristiche del margine della picchiettatura, le incisioni filiformi. Creato il contrasto cromatico (bianco/nero) tra la superficie della roccia e le figure incise senza intervenire nel processo di evidenziazione delle figure stesse, salvaguardando dunque un criterio di obiettività (fig. 1.4), si procedeva poi al rilievo integrale su fogli trasparenti di formato predeterminato, utilizzando pennarelli neri con punte di diversa dimensione a seconda dei casi. "Uno studio scientifico accurato e serio su superfici istoriate del tipo ritrovato in Valcamonica è impensabile nel presente stadio della tecnologia scientifica, senza l'opportuna preparazione della roccia, poiché il rilevamento e quindi la raccolta dei dati sarebbero spesso incompleti o comunque dubbi. In Valcamonica si è visto, nel corso di quindici anni di lavoro che, salvo rare eccezioni, i rilievi eseguiti senza trattamento su rocce di difficile lettura non sono fedeli

⁵ Sulla figura di Giovan Battista Maffessoli cfr. *Battista cercatore di graffiti. Le parole di quanti lo hanno conosciuto e stimato*, Comune di Capo di Ponte, 2007. In una foto che Maffessoli donò ad Angelo Fossati si vedono lo stesso Maffessoli e Christinger intenti a dipingere di bianco una rosa camuna della roccia 17 di Bedolina (v. fig. 1).

⁶ Le *papier cristal* è la carta da fiorista, una carta oleata non del tutto trasparente, utilizzata dall'abate Henri Breuil nei primi decenni del '900, e ancora a Lascaux nei mesi immediatamente successivi alla scoperta, avvenuta agli inizi del settembre 1940, da parte del suo allievo Maurice

Thaon. Cfr. *Notes et dessins* 1967, p. 68 e figura di Breuil al lavoro; Bahn e Vertut 1988, p. 41 ss.; Aujoulat 1993; Lorblanchet 1993; Martin 1993. Per i rilievi di Thaon a Lascaux v. Breuil e Lantier 1959, tavv. VIII-XI.

⁷ A questo proposito cfr. Anati 1960, pp. 33-39 e figg. 1-48.

⁸ Per una illustrazione del metodo cfr. Anati 1966 e 1974.

⁹ Una soluzione al 5% di Pelikan Plaka.

¹⁰ Anche il colore nero era molto diluito in acqua, ma poi il tampone al momento dell'uso doveva essere praticamente asciutto.

Fig. 1 - 1. Valcamonica, roccia di Bedolina n. 17, Maffessoli e Christinger evidenziano dipingendola in bianco una figura di rosa camuna (foto B. Maffessoli); 2. Naquane, roccia 35, il "sacerdote che corre" (foto E. Süss); 3. Valcamonica, Cemmo 2 (Capo di Ponte), il rilievo su carta traslucida con evidenziazione delle figure tramite colorazione bianca (da Anati 1960); 4. Valcamonica, Dos Sottolajolo, roccia 5 (Paspardo). Superficie trattata con il "metodo neutro" (foto L. Jaffe).

1. Camonica Valley, Bedolina, rock 17, Maffessoli and Christinger highlighting a figure of the so called camunian rose by painting it with white colour (picture by B. Maffessoli); 2. Naquane, rock 35, the running priest (picture by E. Süss); 3. Camonica Valley, Cemmo 2 (Capo di Ponte), tracing after highlighting the figures by white colouring (after Anati 1960); 4. Camonica Valley, Dos Sottolajolo, rock 5 (Paspardo). Treatment of the engraved surface by the "neutral method" (picture by L. Jaffe).

e prima o poi devono essere rifatti applicando il metodo neutro"¹¹.

Il metodo fu utilizzato fino al 1991, quando la S.A.L., istituzionalmente impegnata nel suo ruolo di tutela e conservazione, ne vietò l'uso, facendo presente che il sistema poteva condurre

nel corso del tempo ad un possibile degrado della superficie rocciosa istoriata, probabilmente perché avrebbe favorito la proliferazione dei licheni e la produzione di sali efflorescenti¹². Tale divieto fu causa di non poche perplessità tra i ricercatori, impedendo l'immediato riconoscimento della

¹¹ Anati 1974, pp. 15-18. A questo proposito è esemplare il caso di Luine, su cui si veda Anati 1982; senza l'applicazione del cd. metodo neutro la lettura delle superfici istoriate sarebbe stata del tutto compromessa.

¹² Scriviamo "probabilmente" e usiamo il condizionale, perché non siamo a conoscenza di un documento ufficiale della S.A.L. a questo proposito. Il bianco utilizzato dal Centro Camuno di Studi Preistorici era un colore

totalità delle figure incise e rendendo quindi meno attendibile l'esecuzione del rilievo. Non furono peraltro mai effettuate prove, anche su superfici non incise, volte a sperimentare il reale danno provocato dall'applicazione della sostanza in uso o di altre, quali ad esempio tempere meno fissanti, considerando anche eventualmente un accurato lavaggio della superficie subito dopo l'esecuzione del rilievo. L'esperienza sul campo¹³ dimostrava, infatti, che se da una parte l'uso di sostanze coloranti poteva essere problematico su rocce porose e assorbenti o anche facilmente sfarinabili o esfoliabili, soprattutto per l'azione meccanica di sfregamento operata durante l'applicazione o la rimozione, dall'altra la maggior parte delle superfici istoriate del Verrucano lombardo, costituite da solida e compatta arenaria fine (siltite) a cemento siliceo, impermeabile al passaggio dell'acqua¹⁴ e insensibile alla sua azione chimica, ben poco ne aveva da soffrire, se l'applicazione veniva operata con la dovuta perizia e l'opportuna diluizione. Secondo lo stesso metro avrebbe però dovuto essere valutata la congruità, in particolare per quanto riguarda la conservazione della patina superficiale, dell'uso delle spazzole metalliche di ottone utilizzate da parte dei restauratori incaricati dalla S.A.L. per la pulizia di alcune tra le principali rocce istoriate del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, in particolare la n. 1 e la n. 35. In ogni caso, le tendenze più recenti nello studio dell'arte rupestre suggeriscono di non utilizzare nessun metodo di colorazione della superficie rocciosa. Inoltre, bisogna riconoscere che il metodo Anati determina comunque problemi di conservazione, quali l'efflorescenza di sali lungo le linee di frattura naturale o in stacchi di foglia

(Fossati e Attorese 1999, fig. 16). Luine, dove il trattamento è stato utile e indispensabile ai fini scientifici per un corretto rilievo, mostra ancora il segno dei trattamenti, spesso inopinatamente ripetuti per motivi puramente turistici, anche con scarsa diluizione della tempera, cioè le rocce mostrano ancora una patina bianca che permane ormai da molti anni.

L'evidenziazione delle picchiettature ottenuta grazie al contrasto cromatico del "metodo neutro" è stata in seguito assicurata con pari efficacia, anche se con maggiore sforzo dovuto all'impossibilità di avere una visione complessiva della superficie, tramite l'utilizzo di luce radente¹⁵. Grazie a ciò il metodo del rilievo per trasparenza a contatto rappresenta ancora oggi, secondo il parere e secondo l'esperienza della maggior parte degli studiosi operanti in Valcamonica¹⁶, lo strumento fondamentale per lo studio delle incisioni rupestri, poiché è l'unico che permetta di documentare e di riprodurre chiaramente i dettagli delle figure incise e la successione delle diverse fasi di incisione ai fini dell'analisi cronologica (figg. 2-3)¹⁷. A questo proposito si osservi il rilievo del foglio 3 del settore A del primo masso di Cemmo: le figure di bovidi della colonna di destra si sovrappongono a una serie di pugnali a lama triangolare, spalla piatta e pomello semilunato; la sovrapposizione è resa graficamente tramite un leggero stacco bianco; da notare la resa "in filigrana" del pomello del pugnale in alto a destra, non totalmente obliterato dal corpo della figura di bovide sovrapposta; il riconoscimento e la restituzione della sovrapposizione sono in questo caso cruciali per l'articolazione delle fasi IIIA1 e IIIA2 dell'arte rupestre camuna (età del Rame 2 - età del Rame 3) (fig. 3.1).

Pelikan Plaka, a base di emulsione di caseina, utilizzata come legante, di diossido di titanio e solfato di bario come pigmento, e di fenolo come conservante, scelto soprattutto per la proprietà di rimanere fissato più a lungo sulla superficie incisa, considerando la non breve durata delle operazioni di rilievo, permettendo una migliore visibilità anche dopo ripetute piogge. La caseina è una proteina del latte, un tempo usata anche come legante nella pittura a tempera. In quanto sostanza organica di valore nutritivo la caseina avrebbe potuto favorire la proliferazione di micro-organismi e vegetazione sulla superficie rocciosa e soprattutto all'interno delle sue macro- e microfessurazioni, ma il fenolo, sostanza biocida, aveva un effetto sterilizzante e uccideva licheni, funghi e altri micro-organismi. Il fatto è stato ampiamente comprovato sperimentalmente e, a nostro avviso, la causa va ricercata più che nella inibizione della fotosintesi, come ha scritto Anati (1974, p. 18), soprattutto nell'effetto biocida del fenolo.

¹³ Il metodo neutro, sulla base dell'esempio della "scuola" del Centro Camuno di Studi Preistorici, fu applicato in varie aree di arte rupestre in ambito alpino (Valchiusella: Rossi e Micheletta 1980, Haute Maurienne: Seglie 1989) ed europeo (arte rupestre del Tago, Gomes 1987). Non fu mai applicato nell'area del Bego, in quanto su tali rocce è già presente naturalmente un distacco cromatico tra la parte interna picchiettata (bianca o più chiara) delle figure e la superficie litica circostante.

¹⁴ Il Verrucano lombardo assume in tal senso la funzione di acquiclude.

¹⁵ L'uso degli specchi per creare luce radente direzionata durante il rilievo è stato mutuato dall'esperienza di Emanuele Süß e reintrodotta nel 1994 dalla Coop. Archeologica le Orme dell'Uomo; è oggi adottato per le ricerche di arte rupestre in varie parti del mondo; a tale uso si affianca ovviamente, in assenza di luce naturale opportuna, quello di una sorgente luminosa artificiale.

¹⁶ In particolare Umberto Sansoni, Silvana Gavaldo, Tiziana Cittadini e gli altri operatori del Centro Camuno di Studi Preistorici, Capo di Ponte, Valcamonica; Angelo Fossati, Andrea Arcà, Elena Marchi e tutti gli operatori della Cooperativa "Le Orme dell'Uomo", Cerveno, Valcamonica; Raffaele C. de Marinis, cattedra di Preistoria e Protostoria, Università degli Studi di Milano; Francesco Fedele, cattedra di Antropologia dell'Università Federico II di Napoli; Stefania Casini, Civico Museo Archeologico di Bergamo.

¹⁷ Nel caso dell'arte parietale in grotta, specialmente di età paleolitica, molto spesso il rilievo a contatto non è possibile per lo stato di conservazione della superficie rocciosa o nel caso di pitture per il rischio di danneggiare l'opera. Al contrario nel caso dell'arte rupestre all'aperto, eseguita a picchiettatura o con tecnica filiforme su rocce a superficie compatta, come il Verrucano lombardo della Valcamonica, l'applicazione di un foglio di PVC a diretto contatto con la superficie non presenta alcun tipo di controindicazione.

Fig. 2 - 1. Carschenna (CH). Produzione di luce radente artificiale a scopo di documentazione fotografica (foto *archivio Orme dell'Uomo*); 2. Valcamonica, Capo di Ponte, Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane. Il pannello didattico della roccia 50 riporta i rilievi eseguiti per trasparenza a contatto nel 1991 (*rilievi Orme dell'Uomo*); 3. Capo di Ponte, masso di Cemmo n. 1. Al termine del rilievo per trasparenza a contatto (1993), il masso ricoperto dai fogli di PVC Cristal (foto *archivio Orme dell'Uomo*).

1. Carschenna (CH). Petroglyphs photographed under artificial grazing light (picture *Footsteps of Man archive*); 2. Naquane, National Rock Art Park, rock 50, explanatory panel with graphic rendition of the figures derived from the tracings made on transparent sheets in the field (tracing by *Footsteps of Man*); 3. Capo di Ponte, Cemmo, the great carved stone 1 covered by transparent plastic field sheets (PVC Cristal) after having finished the tracing work (picture *Footsteps of Man archive*).

Fig. 3 - 1. Rilievo per trasparenza a contatto: la restituzione del foglio 3 del settore A del masso di Cemmo n. 1 (rilievo AF - Museo Archeologico di Bergamo); 2. Monte Bego, le operazioni di rilievo per trasparenza a contatto (da de Lumley 1992); 3. Cemmo 10, disegno di Remo Rachini (dalla locandina della mostra "Incisioni e siti rupestri della Valcamonica: nuove prospettive di ricerca", Milano 2003-2004, a cura della S.A.L.); 4. schermata di autotracciamento vettoriale applicato al rilievo per trasparenza a contatto della roccia di Dos Citti (Valcamonica, Ceto; Arcà 2005); a sinistra la scansione bitmap; a destra, il software (Corel Trace) ha restituito nel tracciato vettoriale, relativo a un solo foglio, 1009 oggetti grafici.

3 - 1. Transparency contact-tracing: Cemmo 1 boulder, sheet n. 3, sector A (tracing AF - Bergamo Archaeological Museum); 2. Mount Bego, contact-tracing by transparency (after de Lumley 1992); 3. Cemmo 10, drawing by Remo Rachini (from the poster of the exhibition "Incisioni e siti rupestri della Valcamonica: nuove prospettive di ricerca", Milano 2003-2004, by S.A.L.); 4. A screen saving of the vectorial autotracing applied to the transparency contact-tracing of the Dos Citti rock (Camonica Valley, Ceto; Arcà 2005); on the left, the bitmap scanning; on the right, 1009 graphic objects were rendered after the vectorialization of a single sheet by the Corel Trace software.

Con tale metodo, applicato secondo vari livelli di accuratezza e di definizione anche rispetto alle differenti qualità morfologiche dei segni incisi e dei supporti rocciosi, sono state documentate su incarico delle autorità competenti le principali aree petroglifiche europee, fra le quali, citandone solo alcune: l'intero complesso del Monte Bego (fig. 3.2)¹⁸ (de Lumley 1995), il Parco Archeologico di Aussois les Lozes nella Haute Maurienne (Ballet e Raffaelli 1990, 2003), il Parco archeologico della Valle del Côa (Zilhão 1997), i complessi ora sommersi della valle del Tago (Gomes 1987) e del Rio Guadiana (Collado Giraldo 2007), le rocce incise del complesso di Pontevedra in Galizia (Peña Santos e Rey García 1999), tra le quali l'area archeologica di prossima apertura di Touròn a Ponte Caldelas istituita dall'assessorato alla cultura della *Xunta de Galicia*, il complesso petroglifico di Tanum¹⁹ (sito UNESCO n. 557; Coles 1990; Hygen e Bengtsson 1999) e infine il parco di Alta (sito UNESCO n. 352; Helskog 1988). In Italia ne hanno fatto uso le Soprintendenze Archeologiche del Piemonte (Gambari 1998, 2004; Arcà 2002; per le numerose aree v. nota 28), del Veneto (area archeologica vincolata della Val d'Assa, località Tunkelbald, altopiano di Asiago²⁰, Fossati 2000) e in un primo momento anche della Lombardia (Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, sito UNESCO n. 94, Parco delle Incisioni Rupestri con Rupe Magna di Grosio, Parco Archeologico di Asinino-Anvòia: Fedele 2006).

A partire dal 1991 il metodo del rilievo a contatto non solo è stato vietato in Lombardia per i motivi sopra riportati, ma è stato anche criticato dalla S.A.L., perché considerato non scientifico²¹, non un vero rilievo ma un ricalco, ritenuto poco obiettivo e influenzato da una lettura soggettiva²² delle incisioni

rupestri. Tuttavia, *de facto* il rilievo per trasparenza a contatto ha continuato ad essere utilizzato dai titolari di concessione per la ricerca e lo studio dell'arte rupestre in Valcamonica rilasciata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali al Centro Camuno di Studi Preistorici e alla Cooperativa Le Orme dell'Uomo, e da chi ha operato per motivi di studio o di tesi di laurea nell'ambito della Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo²³, mentre non veniva autorizzato per le richieste di studio di rocce situate nel Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane²⁴.

Abbandonato da parte della S.A.L. il rilievo a contatto²⁵, al suo posto ha avuto inizio la sperimentazione di rilievi stereo-fotogrammetrici e, a partire dal 2003, del rilievo mediante laser scanner 3D. Va peraltro rimarcato come ancora nel 2005, nei pannelli posti a corredo del nuovo Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, siano stati utilizzati per i massi di Cemmo 1-4 le restituzioni ottenute dai rilievi per trasparenza a contatto²⁶. Al contrario, nel pannello divulgativo a effetto "panoramico", sono stati inseriti i disegni puntinati di alcuni dei nuovi massi scoperti, Cemmo 6, 9 e 10, per i quali comunque non sono state utilizzate restituzioni fotogrammetriche o di laser scanner. Va anche sottolineato come, a fronte

¹⁸ Nell'area del Bego, sulla base di un progetto di documentazione più che trentennale condotto da H. de Lumley, sono state documentate tramite rilievo per trasparenza a contatto tutte le rocce incise presenti, delle quali è in corso la pubblicazione completa zona per zona. Disponibile attualmente l'edizione integrale delle zone III e XII (de Lumley 2003a-b).

¹⁹ Il laboratorio del Museo di Vitlycke (comune di Tanum) possiede un vasto archivio di rilievi per trasparenza a contatto dell'area di Tanum, conservati in magazzino nella forma di rotoli di polietilene.

²⁰ Anche in questo caso è sorto un confronto metodologico tra rilievo fotogrammetrico, propugnato da uno studio di architetti, e rilievo a contatto, favorito dagli archeologi rupestri, risoltosi con la scelta, da parte della Soprintendenza Archeologica del Veneto del rilievo a contatto, ritenuto più idoneo e utilizzato per documentare le figure incise di Tunkelbald (Val d'Assa), dove sono stati sistemati, a corredo del percorso di visita, alcuni pannelli didattici volti a facilitare l'esame delle incisioni nei punti più significativi.

²¹ Nel 1989 però il rilievo totale di alcune rocce del Parco Nazionale di Naquane (vedi nota 25) veniva considerato come "eseguito da un gruppo di operatori specializzati e archeologi preistorici... primo sistematico intervento avviato nell'ambito del Parco, al fine di creare una banca dati delle incisioni rupestri, fino ad ora mancante" (Poggiani Keller 1989 citato in Poggiani Keller et alii [s.d.], online).

²² "...fu interrotto il rilievo a contatto delle incisioni (il principale sistema usato fino agli anni Novanta per documentare le incisioni), per l'urgenza di trovare metodi di rilevamento più consoni, vale a dire più obiettivi e più adeguati e rapidi per fronteggiare un numero così cospicuo di testimonianze" (Poggiani Keller et alii [s.d.], online). Tale interruzione è la probabile causa del mancato assemblaggio, da parte della S.A.L., e della mancata pubblicazione, salvo poche eccezioni, dei rilievi citati alla nota 25: "i rilievi disponibili per la Valle Camonica... non risultano assemblati per settori di istoriazione e comunque in nessun caso sono ancorati al rilievo della superficie della roccia" (Ibid.).

²³ Il cui direttore è l'arch. Tiziana Cittadini, del Centro Camuno di Studi Preistorici.

²⁴ Così è accaduto alla cattedra di Preistoria e Protostoria dell'Università degli Studi di Milano, a cui è stato notificato il diniego di effettuare rilievi per trasparenza a contatto (lettera prot. 5631 del 16.06.1995 della S.A.L.). Mentre l'articolo era in bozza, la situazione è cambiata ed è stato rilasciato il permesso per una tesi di laurea a Naquane con effettuazione di rilievi a contatto.

²⁵ Risalgono al 1991 gli ultimi rilievi operati, su incarico della S.A.L., di 15 rocce del Parco Nazionale di Naquane, gli unici a tutt'oggi utilizzati per la grafica e i pannelli didattici del Parco (fig. 2.2). Un programma di rilievo delle rocce del parco di Naquane era stato avviato da uno degli autori (Raffaele C. de Marinis), anche allo scopo di sperimentare la scheda IR, predisposta su incarico dell'Istituto Centrale del Catalogo: cfr. de Marinis 1984, p. 35 ss. Qualche tempo dopo il divieto del trattamento a contrasto delle superfici rocciose con arte rupestre, si è avuto anche il divieto di effettuare rilievi per trasparenza a contatto, sia pure senza uso del trattamento a contrasto, per lo svolgimento di tesi di laurea presso l'Università degli Studi di Milano (cfr. la nota precedente).

²⁶ Rilievi eseguiti nel 1993 a cura del Museo Archeologico di Bergamo in occasione del progetto di ricerca e della mostra *Le Pietre degli Dei*, pubblicati poi nel catalogo della mostra (Casini 1994). I rilievi riprodotti nei pannelli del Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo sono chiaramente ottenuti per semplice scansione delle immagini pubblicate nel volume *Le pietre degli Dei*, ma contrariamente alla prassi

dei "circa 3700 rilievi grafici tra rilievi a contatto su polietilene, fogli di restituzione, frottage e fotocopie" (Poggiani Keller *et alii* [s.d.], *online*) presenti negli archivi della S.A.L., non sia specificata la consistenza numerica (presumibilmente molto limitata) delle restituzioni fotogrammetriche o su base di scansioni laser applicate all'analisi iconografica, a diciassette anni di distanza dall'inizio delle sperimentazioni che avrebbero dovuto fornire indicazioni sull'adozione di metodi di documentazione più adeguati e più rapidi. Diciassette anni che rischiano di rappresentare, nel bilancio complessivo della storia delle ricerche, una fase critica di rallentamento, anche a fronte della presenza, non certo limitata in Valcamonica e in Lombardia, sia di Centri ed Enti di ricerca che di singoli ricercatori, tutti specializzati nel campo dell'archeologia rupestre e potenzialmente motivati nell'auspicabile concretizzazione di un piano coordinato per la realizzazione del *Corpus* dell'arte rupestre della Valcamonica.

Nel contempo alcuni importanti miglioramenti volti all'affinamento del metodo di rilievo per trasparenza a contatto sono stati ottenuti nel corso delle numerose campagne di documentazione realizzate dagli studiosi della Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo e del Dipartimento Valcamonica del Centro Camuno di Studi Preistorici²⁷ a partire dalla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso (Fossati *et alii* 1990), in particolare grazie all'adozione del PVC plasticizzato Cristal (perfettamente trasparente), tagliato in fogli compatibili con le dimensioni delle più diffuse macchine fotocopiatrici, alla più dettagliata riproduzione della tessitura dei colpi di picchiettatura e alla più evidente marcatura delle sovrapposizioni, ottenuta tramite uno stacco tra le campiture delle

figure. Inoltre, a partire dalla metà degli anni '90 del secolo scorso sono state introdotte, a cura degli studiosi de Le Orme dell'Uomo, tecniche di trasposizione vettoriale dei rilievi (Arcà *et alii* 1998; Arcà 1999, 2000), che permettono una migliore gestione grafico-informatica dei rilievi digitali (fig. 3.4), utilizzate per la prima volta a partire dal 1992 e fino al 2007 nelle rilevazioni operate per incarico della Soprintendenza Archeologica del Piemonte in numerose aree di arte rupestre delle Alpi Occidentali (fig. 4.1)²⁸ e in Valcamonica sulla roccia di *Dos Cüi* (Arcà 2005).

Nel campo della schedatura è da segnalare il lavoro operato sulla Rupe Magna di Grosio, la più grande roccia incisa dell'arco alpino, la cui superficie è stata integralmente rilevata secondo il metodo per trasparenza a contatto (fig. 4.2) e pubblicata nel 1995 (Arcà *et alii* 1995). La gestione tabellare dei dati delle 5454 figure della Rupe Magna è stata operata tramite la creazione di un apposito applicativo informatico in grado di produrre una serie di *output* testuali riguardanti sia il contenuto delle schede che le relative elaborazioni statistiche. Le schede di figura erano state strutturate sulla base del modello PETRA elaborato dalla S.A.L. nel 1988-89³⁰. Tale modello è stato in seguito abbandonato dalla S.A.L. a favore delle successive evoluzioni dei *database* IR e IR-web, la cui strutturazione³¹ non sembra avere goduto di un'impostazione particolarmente condivisa.

In questa sede va citata l'attività promossa a partire dal 1988 dalla Cattedra di Preistoria e Protostoria dell'Università Statale di Milano che, avvalendosi della metodologia del rilievo per trasparenza a contatto e di una scheda di figura basata sul modello IR del 1984, ha proceduto nella politica di rilievo integrale roccia per roccia e dello

universalmente invalsa in campo scientifico e alle norme che tutelano il diritto d'autore, non recano alcuna citazione dei relativi crediti. Cfr. de Marinis in Casini 1994, p. 160 ss., figg. 99 (Cemmo 1) e 101 (Cemmo 2). Lo stesso fatto si è ripetuto per i rilievi utilizzati per i pannelli di alcuni massi di stile III A di Ossimo esposti nel Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane. Inoltre in *Il Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo. Guida breve*, a c. di R. Poggiani Keller, Milano 1999, i rilievi di Cemmo 1 e 2 pubblicati a pp. 8 e 10 sono sempre scansioni effettuate da *Le Pietre degli Dei* sopra citato, senza indicare la fonte. Anche del rilievo di Cemmo 3 non viene indicata la fonte (p. 12), così come delle foto e della sezione stratigrafica dello scavo 1983-1984 di Cemmo condotto da R.C. de Marinis (v. p. 2), mentre nella stessa p. 2 viene specificato che la foto delle terre colorate provenienti dal sondaggio Anati è ripresa da "Anati 1972". Un modo di procedere veramente singolare, dal momento che viene riservato un trattamento differente a seconda degli autori da cui si prendono le immagini.

²⁷ A tutt'oggi sono varie centinaia le rocce inedite, in corso o in attesa di pubblicazione, integralmente rilevate, situate principalmente nelle aree di Paspardo e di Campanine; la pubblicazione dei dati relativi apporterà probabilmente un concreto progresso nella conoscenza del complesso petroglifico camuno.

²⁸ Nel 1992 sono stati vettorializzati tramite autotracciamento i rilievi per trasparenza a contatto delle rocce coppellate (SUS-MAD001 - 005) dell'area archeologica Chiomonte - La Maddalena (TO). In seguito la stessa metodologia è stata applicata ai petroglifi dell'Albedosa (AL), del Monte Bracco (CN), della Valle Po (CN), della Rocca di Cavour (TO), di Mompantero (TO), della Valcenischia (TO), della Valchiussella (TO), della Bessa (BL) e della Val Vigizzo (VCO).

²⁹ Il lavoro di rilevamento dell'arte rupestre di Grosio è stato effettuato dalla Cooperativa Le Orme dell'Uomo per incarico del Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, dapprima in subappalto da parte della ditta Ikonos di Bergamo, poi per incarico diretto, con l'autorizzazione della S.A.L.

³⁰ Elaborazione sulla base della scheda dell'Istituto Centrale del Catalogo nell'ambito di un progetto di valorizzazione del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte inizialmente elaborato da R.C. de Marinis e finanziato dalla L. 449/1987. Anche il modello PETRA si basava largamente sulla scheda IR progettata da de Marinis (cfr. nota 25).

³¹ Il *database* relazionale IR (Incisioni Rupestri), che riprende il nome della scheda IR già elaborata nel 1984, è stato ideato nel 1996 su base MS Access (© dall'allora Soprintendente Archeologo della Lombardia (Poggiani Keller *et alii* [s.d.]; Ardovino 2003).

FIGURA	DESCRIZIONE	SOVRAPPOSIZIONE	STILE
	Coppia di duellanti raffigurati con il giro del braccio.	Sono sottoposti ad una costruzione.	IV1
	Antropomorfo con corpo a "bastoncino".	È sottoposto a un tratto di sentiero.	IV1
	Coppia di duellanti con corpo a bastoncino e gambe a V capovolta. Le braccia sono tese orizzontalmente e impugnano una sorta di bastone.	L'armato a sinistra è sottoposto a una figura quadrangolare.	IV1
	Figura di armato con il giro del braccio.	È sottoposto a una figura quadrangolare.	IV1

Fig. 4 - 1. Mompantero, Valle di Susa, roccia SUS-CHM3. Restituzione vettoriale del rilievo per trasparenza a contatto (1996, rilievo Orme dell'Uomo - Soprintendenza Archeologica del Piemonte); a titolo di esempio, per la restituzione della sola figura 15 (ascia a lama semilunata), sono stati riconosciuti dal software di autotracciamento 619 nodi di curva; 2. Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio - Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia (SIRBeC): la scheda della figura A23 della Rupe Magna di Grosio (redazione ed elaborazione Orme dell'Uomo); 3. Università degli Studi di Milano, Cattedra di Preistoria e Protostoria, studio iconografico dei petroglifi della Valcamonica, esempio di catalogo delle figure; roccia di Bedolina n. 1 (da Turconi 1997).

1. Mompantero, Susa Valley, SUS-CHM3 rock. The vectorial rendering of the transparency contact-tracing (1996, tracing by Footsteps of Man - Piedmont Archaeological Superintendence); the autotracing software recognized for the figure n. 15 (half-moon blade axe) 619 curve nodes; 2. Grosio Rock Art Park - Lombardy Region Cultural Heritage Information System (SIRBeC): the figure A23 record of the Rupe Magna (edited by Footsteps of Man); 3. Milan University, Prehistory and Proto-History chair, iconographic study of the Camonica Valley petroglyphs, the catalogue of the figures, Bedolina rock n. 1 (after Turconi 1997).

studio iconografico di dettaglio (fig. 4.3). Tramite l'assegnazione di tesi di archeologia rupestre, fino ad oggi sono state studiate integralmente 14 rocce, oltre a vari temi specifici quali il motivo della rosa camuna, le figure di oranti, le figure di case, le figure di aratro, gli influssi del mondo etrusco, con un catalogo di figure che ammonta complessivamente a 4380 unità³².

IL CONTRASTO E LA SUA RIPRODUZIONE

Esaminando nel suo complesso l'evoluzione delle metodologie di documentazione appare chiaro come tutti gli studiosi si siano sforzati in un modo o nell'altro di migliorare, ai fini di poterla riprodurre, la percezione delle figure

³² Le rocce studiate sono le seguenti: Naquane rocce 34, 50 e 57 (in parte); Foppe di Nadro rocce 4, 21, 22, 29 e 35; Bedolina rocce 1 e 5; Redondo roccia 20; Pescarzo roccia degli armati; Dos Sulif roccia 1 (in parte); Dos Cui.

incise tramite operazioni varie di pulizia, delimitazione, coloritura, stacco cromatico e luminoso. Tutti hanno operato nella concreta direzione di un incremento del contrasto visivo, giudicando evidentemente troppo blando quello offerto da una ripresa fotografica effettuata in condizioni di luce normale. Nello stesso tempo tutti hanno ritenuto di dovere in un certo senso astrarre la figura dalla superficie litica di supporto, individuando evidentemente proprio nelle figure stesse la qualità sostanziale del materiale rupestre oggetto di studio.

È evidente quanto lo studio di un petroglifo non possa prescindere da una corretta base documentaria. La sua consistenza di reperto inamovibile, strettamente legato al territorio (e quindi non musealizzabile nell'accezione corrente del termine), spesso di esame molto disagiata sia per le difficoltà di accesso (zone di alta quota, rocce di difficile localizzazione, itinerari non facilmente percorribili, frammentazione territoriale della distribuzione) che per problemi di riconoscimento delle figure incise (consunzione, obliterazione, asportazione, patine e coperture vegetali, sovrapposizioni tra figure che quindi risultano poco leggibili anche in sede di ripresa fotografica), rende indispensabile la produzione di una serie di materiali di corredo atti a rendere possibile un esame visivo del materiale iconografico anche disgiuntamente dal reperto originale. In considerazione della scarsa visibilità di gran parte dei segni incisi, l'utilizzo di tale materiale di corredo è peraltro imprescindibile anche in presenza del reperto stesso. Tale assunto è facilmente verificabile nei parchi di arte rupestre di tutto il mondo, dove i pannelli divulgativi e di approfondimento riportano in grande maggioranza il rilievo grafico delle figure. Il caso limite è costituito dai parchi scandinavi e dalle aree petroglifiche minori ad essi collegate, dove il contrasto è ottenuto, a scopo espositivo, direttamente sulla superficie istoriata tramite la colorazione in rosso³³ della parte interna delle figure incise (fig. 5.1).

Un notevole grado di dettaglio e di accuratezza è quindi indispensabile per il discernimento delle figure presenti e per riconoscere prima e riprodurre poi la serie delle sovrapposizioni (fig. 6.1), le quali forniscono la cronologia relativa della sequenza di istoriazione, ovvero la successione temporale delle fasi di incisione. Il collegamento

complessivo tra le varie sequenze delle singole rocce permette di costruire una sequenza generale della successione degli stili valida per tutta l'arte rupestre della Valcamonica; infine, l'ancoraggio di una o più di tali fasi stilistiche a fasi e periodi cronologici per mezzo della raffigurazione di manufatti, specialmente armi, noti in contesti archeologici di sicura datazione permette di elaborare una valida cronologia assoluta, per la quale si potrebbe adottare la definizione di "cronologia archeo-stilistica"³⁴.

Se è vero che gran parte delle affermazioni precedenti sono valide per qualsiasi materiale archeologico (e anche in considerazione di ciò viene adottata la definizione di "archeologia rupestre"), è altrettanto vero che l'iconografia rupestre ha bisogno, proprio per la sua inconsistenza materiale e per la sua qualità di figura di fatto bi-dimensionale³⁵, di una documentazione in grado di focalizzarsi proprio sul discernimento dei dettagli dei segni incisi. Le criticità predette rendono necessario un intervento di contrasto in grado di evidenziare a colpo d'occhio con la maggiore precisione possibile tutte le figure e tutte le sovrapposizioni presenti (fig. 5.2).

In conclusione la produzione di contrasto sulla superficie istoriata e la sua riproduzione rappresentano il nodo chiave di tutto il procedimento di documentazione; l'intensità di tale contrasto, inoltre, costituisce il principale parametro utile all'ottenimento della predetta accuratezza. Proprio rispetto a tali parametri andrebbe opportunamente misurata l'efficacia di qualsiasi metodo di documentazione.

LA FOTOGRAMMETRIA

L'applicazione di tecniche stereo-fotogrammetriche al campo della documentazione di arte rupestre non è certo un'acquisizione recente; non ha peraltro mai raggiunto né un'ampia diffusione né un'utilizzo intenso. La prima esperienza risale al 1968, quando il Dipartimento di Fotogrammetria e Rilevazione dell'University College di Londra, facendo uso di una camera stereometrica e di un plotter Thompson-Watts, produsse un disegno a contorno a risoluzione di 0.5 mm del pugnale e dell'ascia incisi sulla pietra 53 di Stonehenge (Atkinson 1968). Al 1973 risalgono le

³³ Tale pratica non corrisponde alle linee guida approvate a livello internazionale, secondo quanto specificato dal Codice Etico dell'IFRAO (International Federation of Rock Art Organizations), che prevede il divieto di applicare qualsiasi sostanza sulla superficie incisa, ad eccezione di quanto già presente per via naturale (es. acqua sulle rocce esposte all'aria aperta). In Scandinavia peraltro la colorazione non viene più applicata alle rocce e alle aree di recente musealizzazione, attentamente monitorate.

³⁴ Sulla cronologia dell'arte rupestre camuna cfr. Anati 1963, 1975; de Marinis 1988a-b, 1994a-b; Fossati 1991; contributi vari in Casini 1994; Arcà 2005.

³⁵ Le figure eseguite a martellina hanno anche una terza dimensione, la profondità del colpo di picchiettatura, che di fatto è trascurabile trattandosi di una scarsa profondità, per cui nella nostra percezione le figure appaiono come bi-dimensionali.

Fig. 5 - 1. Aspeberget, comune di Tanum (Bohuslän - Svezia), sito n. 557 della lista UNESCO del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (foto A. Arcà); 2. Valcenischia (TO), roccia CEN-CRL2. Le figure incise sono praticamente invisibili a luce naturale; l'evidenziazione del contrasto tramite luce radente e la sua riproduzione grazie al rilievo per trasparenza a contatto ne rendono possibile l'esame (foto archivio GRM).

1. Aspeberget, Tanum municipality (Bohuslän - Sweden), site n. 557 of the UNESCO World Heritage List (picture by A. Arcà); 2. Cenischia Valley (TO), CEN-CRL2 rock. The engraved figures cannot be seen under natural light: they must be enhanced by grazing light and rendered by a transparency contact-tracing (pictures by GRM archive).

sperimentazioni di Jarl Nordbladh e Jan Rosvall, dell'Università di Göteborg, sulle incisioni rupestri di Kville, nel Bohuslän (Svezia), con lo scopo di testare la validità dei rilievi effettuati da Åke Fredsjö nel periodo 1938-1955³⁶. Nel 1979 una prova di documentazione stereo-fotogrammetrica (Turpin *et alii* 1979) applicata ad un pannello verticale del *Painted Rock Canyon* (Texas, USA) produsse una restituzione schematica (disegno lineare a tratto) a curve di livello con frequenza di 5 cm e tracciamento a solo contorno delle figure dipinte (fig. 6.2)³⁷. Di pochi anni più recenti sono le esperienze di Ogleby e Rivett, applicate a vari siti australiani sia di incisioni che di pitture rupestri. Testo chiave, un vero manuale per l'applicazione della fotogrammetria alla documentazione dei beni culturali, è il loro *Handbook of Heritage Photogrammetry* (Ogleby e Rivett 1985).

Molto più recentemente, in concorrenza con la rilevazione laser scanner 3D (cfr. *infra*), e riconoscendo che il principale ostacolo alla diffusione delle rilevazioni fotogrammetriche è stata la mancata disponibilità di sistemi economici, portatili ed automatici, sono state rivalutate e implementate metodologie di applicazione di fotogrammetria a basso costo (Chandler e Fryer 2005; Chandler *et alii* 2007)³⁸. Tali catene operative si giovano dell'utilizzo manuale (senza treppiede) di camere digitali economiche e di software fotogrammetrico commerciale³⁹, in grado di sviluppare automaticamente, dopo opportune calibrazioni, sia i modelli digitali del microrilievo (DEM⁴⁰) che le riprese ortofotografiche, basandosi per le situazioni più semplici anche su di una sola coppia di foto stereoscopiche. Il livello di risoluzione è nell'ordine di 2-5 mm, sufficiente per catturare la morfologia 3D dell'andamento complessivo della superficie, ma, per quanto riguarda le incisioni, solo di quelle più grandi (fig. 6.3). Sono emerse criticità nell'applicazione su pannelli di grandi dimensioni. Per l'acquisizione dei dati di controllo è stato sufficiente in alcune situazioni l'utilizzo di scalette metriche, mentre in altre è stato più opportuno l'utilizzo della stazione totale.

³⁶ Cfr. Nordbladh e Rosvall 1974, pp. 73-81. I rilievi di Fredsjö sono stati pubblicati nel 1971 e nel 1976 (Nordbladh e Rosvall 1971, 1976).

³⁷ La spesa per l'acquisto dell'attrezzatura poteva essere affrontata solo da enti di ricerca cospicuamente finanziati o da imprese commerciali: 25mila USD per la camera con accessori e 100mila USD per il plotter (dati 1979).

³⁸ Northumberland and Durham Rock Art Project (2005-2006), finanziato dall'English Heritage, documentazione di 1500 rocce incise preistoriche; il progetto ha contemplato e strutturato anche a livello formativo la partecipazione di volontari.

³⁹ LPS (Leica Photogrammetry Suite), costo nel 2006 di 12mila USD.

⁴⁰ Digital Elevation Model.

Nelle esperienze effettuate nel Parco Nazionale australiano di Yengo (Chandler e Fryer 2005) le elaborazioni DEM e le immagini ortofotografiche sono state inserite in un pacchetto di software virtuale che permette interrogazioni 3D e la produzione di sequenze di immagini 3D interattive (*fly-through*). L'oggetto tridimensionale può essere visualizzato sotto ogni angolo di prospettiva, applicando altresì vari *layer* di illuminazione. Gli autori puntano sull'opportunità di documentare l'arte rupestre in tre dimensioni: un filmato *demo* presente su internet mostra una porzione solida della superficie incisa in rotazione, ma la percettibilità del segno inciso è francamente sfuggente.

Va peraltro rimarcato come tali implementazioni possano essere fruite unicamente tramite l'uso di apparecchiature informatiche e di proiezione, e che perdano, come è naturale che sia, gran parte del loro *appeal* una volta trasferite sulla carta stampata, purtroppo ancora bidimensionale. Va anche sottolineato come nessuna esperienza di documentazione basata su fotogrammetria sia mai stata applicata alla restituzione né della tessitura interna dei petroglifi (picchiettatura), né delle sovrapposizioni, né al riconoscimento delle figure più piccole, né tantomeno al riconoscimento dei filiformi, fatto quest'ultimo da sottolineare in modo particolare dal momento che le incisioni filiformi costituiscono una componente fondamentale dell'arte rupestre della Valcamonica. Le esperienze citate mostrano al più qualche tentativo di restituzione a contorno, prodotto sulla base di accurate misurazioni metriche, ma tracciato manualmente unendo i punti riconosciuti, e si concentrano sulla descrizione della metodologia adottata e non certo sull'analisi iconografica, trattandosi *de facto* di prove sperimentali e non di metodologie universalmente acquisite.

Tra le esperienze italiane, come implementazione del rilievo a isobate⁴¹ già tradizionalmente operato sui petroglifi marcatamente tridimensionali, va citata l'applicazione del rilievo stereofotogrammetrico (restituito a isoipse di 1 o 2 mm) a rocce coppellate, in particolare su di una lastrina mobile con coppella proveniente dalla Bòira Fusca (Fedele *et alii* 1994).

I primi utilizzi sperimentali della tecnica di documentazione fotogrammetrica in Valcamonica risalgono al 1991; sono stati effettuati per iniziativa della S.A.L. Nella "Proposta per il rilevamento dei graffiti rupestri della Valcamonica"⁴² viene presentato un primo "rilievo a curve di livello ogni cm. 1" della Grande Roccia di Naquane, ottenuto su base fotogrammetrica, e un rilievo del settore 23 della stessa roccia, contenente sei figure. Il rilievo a curve di livello presenta, oltre al tracciamento di dette curve di livello, la marcatura sommaria (schizzo manuale) delle principali linee di frattura, e l'indicazione a schizzo delle principali zone di criticità, evidenziate in base alle varie condizioni di alterazione (alterazioni prodotte da organismi, corrosioni, fessurazioni, scagliature, esfoliazioni). Il "rilievo dei graffiti" del settore 23 viene operato tramite l'esecuzione in sequenza di "raddrizzamento fotografico, rilievo del contorno con sistema C.A.D. ed evidenziazione dei tematismi". Il rilievo con sistema C.A.D. è attuato tramite il sistema D.V.P. (*Digital Video Plotter*), in sostanza un tracciamento manuale a monitor. Sulla base delle riprese fotogrammetriche si è quindi provveduto a tracciare manualmente a video i contorni delle figure, particolarmente evidenti in questo settore della roccia 1 e prive di sovrapposizioni. Tale tracciatura è stata operata sulla base delle differenze cromatiche dell'immagine fotografica mostrata a video, laddove l'interno della figura incisa appare più chiaro della superficie esterna, rimarcando tale margine tramite tracciatura a mano del contorno con penna digitale. È evidente come tale tracciatura (sistema D.V.P.) non sia stata in alcun modo né facilitata né tanto meno prodotta automaticamente per mezzo di un software dedicato sulla base delle misure fotogrammetriche, ma che, al contrario, abbia seguito in sostanza la stessa prassi di un rilievo per trasparenza a contatto⁴³, sostituendo alla roccia l'immagine fotografica mostrata a video e al pennarello la penna digitale. I risultati appaiono peraltro decisamente più grossolani rispetto a quelli ottenuti tramite il metodo del rilievo a contatto, sia per la mancata evidenziazione della tessitura interna dei colpi di martellina, tradizionalmente riconosciuta sulla

⁴¹ Acquisizione tramite pettine della sezione di cospelle e canaletti e restituzione a isobate applicata sul rilievo per trasparenza a contatto, metodologia applicata per la S.A.P. nelle aree petroglifiche citate in nota 28, definita altresì come rilievo microtopografico (Rossi e Gattiglia 2001).

⁴² Fascicolo di studio a cura della S.A.L. e dello Studio Architetti Giammarusti & La Torre Associati - Roma, Luglio 1991.

⁴³ Operando un confronto tra restituzione fotogrammetrica e successiva "caratterizzazione" (1991, rilievo e restituzione studio architetti Giammarusti & La Torre associati per S.A.L.) e il rilievo per trasparenza a contatto (1993, archivio Orme dell'Uomo) delle stesse figure della roccia

1 di Naquane, sono evidenziabili, per quanto riguarda la restituzione fotogrammetrica, alcune criticità sia nella figura di cervo (la linea che unisce le gambe è una stria glaciale e non un'incisione, le corna sono rese in modo impreciso, la linea di frattura naturale al di sotto delle gambe posteriori è un'area di percolamento coperta da cianobatteri) che in quella del cavaliere (mancato riconoscimento della capigliatura o dell'elmo piumato, mancato riconoscimento dell'intaglio sovrapposto al corpo del cavallo, restituzione come frattura dell'incisione che indica la legatura delle zampe anteriori, aree di percolamento rese come aree di frattura, in particolare nei pressi delle gambe posteriori del cavallo).

Fig. 6 - 1. Valcamonica, *Dos Ciii* (Ceto). La figura di orante A122 si sovrappone alle figure topografiche A121 e A123; la ripresa fotografica, pur essendo stata effettuata a luce radente, a causa della consunzione dei segni incisi non permette il chiaro discernimento delle figure e delle sovrapposizioni; da notare, nel rilievo (vettorializzazione di rilievo per trasparenza a contatto), lo stacco nella resa delle sovrapposizioni (*foto e rilievo A. Arcà*); 2. Painted Rock Canyon (Texas, USA). Restituzione fotogrammetrica a curve di livello a distanza di 5 cm, tracciamento a contorno delle figure dipinte (*da Turpin et alii 1979*); 3. In alto, il modello digitale del microrilievo (DEM) con resa a ombreggiatura applicato a un petroglifo a tridimensionalità accentuata, tratto da rilevazione stereofotogrammetrica; in basso ortofotografia spalmata sul DEM (*da Chandler et alii 2007*); 4. Valcamonica, Naquane, roccia n. 1 del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri. In alto: rilievo dei graffiti n. 43-41, tracciamento del contorno a monitor su base di ripresa fotogrammetrica e successiva "caratterizzazione" (*1991, rilievo e restituzione studio architetti Giammarusti & La Torre associati per S.A.L.*); in basso: fotografia a luce radente naturale e vettorializzazione di rilievo per trasparenza a contatto (*rilievo 1993, archivio Le Orme dell'Uomo*).

6 - 1. Camonica Valley, *Dos Ciii* (Ceto). The A122 so called "praying-figure" over imposes the A121 and A123 topographic figures; despite the picture was taken under grazing light, it is not possible to clearly recognize figures and superimpositions, due to the extremely fading of the engraved signs; it is to notice in the tracing (vectorialized transparency contact-tracing) the detaching and the rendering of the superimpositions (*picture and tracing by A. Arcà*); 2. Painted Rock Canyon (Texas, USA). photogrammetric rendering by 5 cm level curves, outline tracing of painted figures (*after Turpin et alii 1979*); 3. On the top, the digital elevation model (DEM) derived from photogrammetry, rendered by shading and applied to a deep three-dimensional petroglyph; on the bottom orthophotography draped on the DEM (*after Chandler et alii 2007*); 4. Camonica Valley, Naquane, rock n. 1 of the National Rock Art Park. Top side: tracing of figures n. 43-41, computer screen contour tracing based on photogrammetric pictures and subsequent "characterization" (*1991, tracing and rendering by Giammarusti & La Torre Ass. architects, for S.A.L.*); bottom side: natural grazing light picture and vectorialized transparency contact-tracing (*1993, Footsteps of Man archive*).

roccia originale tramite la percezione visiva, tattile e pressoria⁴⁴, sia per il mancato discernimento della differenza tra striature naturali e parti incise, più opportunamente operabile sulla roccia originale, visti gli insufficienti livelli di definizione della ripresa fotografica, e tanto più fotogrammetrica, rispetto alla limitatissima profondità delle figure incise (fig. 6.4)⁴⁵.

Al di là degli evidenti problemi di insufficiente definizione per una rilevazione metrica dei dettagli tramite fotogrammetria, va esposta anche la problematica della distorsione prospettica e del relativo raddrizzamento. Tale distorsione è inevitabile, dato che si è costretti a trasporre sul piano delle due dimensioni una superficie tridimensionale, spesso marcatamente irregolare. L'utilizzo della fotogrammetria però, a meno che non ci si trovi davanti ad un piano roccioso tabulare uniforme, deve per forza di cose considerare un unico modello prospettico ortogonale, secondo il quale saranno restituite in prospettiva distorta tutte quelle superfici rispetto ad esso inclinate. Tutte le figure giacenti su dette eventuali superfici non saranno quindi congruenti con la prospettiva principale, e dovranno essere rese o tramite una opportuna distorsione o tramite l'adozione di un differente piano prospettico. Tale problematica è invece risolta alla radice dal metodo del rilievo per trasparenza a contatto, che, applicando una superficie plasticizzata flessibile perfettamente aderente ai diversi piani della superficie rocciosa, rende automaticamente in prospettiva ortogonale ogni figura rilevata, dato che quasi sempre le singole figure insistono su di un piano uniforme, e che le conseguenti deformazioni si applicano in corrispondenza di parti non incise. Si tratta in definitiva di scegliere tra un raddrizzamento generale, più corretto rispetto all'insieme della superficie della roccia, ma potenzialmente improprio per la distorsione di singoli piani e figure, e una distorsione generale dell'insieme della superficie rocciosa, ma più corretta rispetto alla resa propria di ogni singola figura incisa. Per ogni scopo una via e per ogni via un metodo.

Nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti, altre ditte vengono incaricate di effettuare documentazioni su base fotogrammetrica dalla S.A.L.

negli anni 1992-1994⁴⁶. Viene contestualmente richiesto ad alcuni studiosi di arte rupestre un parere sull'efficacia di questa metodologia⁴⁷. Secondo tale parere le principali criticità riguardavano la campitura computerizzata delle figure (retino grafico ad imitazione della martellina), evidentemente non corrispondente alla reale tessitura presente sul reperto originale, il mancato riconoscimento di una cospicua parte delle figure incise (ne venivano evidenziate il doppio sul tradizionale rilievo per trasparenza a contatto, operato parallelamente a confronto) e ancora una volta la confusione tra parti incise e striature o depressioni naturali. Sembra lecito dedurre che queste ulteriori esperienze di restituzione su base fotogrammetrica si basassero ancora una volta, per quanto riguarda l'evidenziazione delle figure, su di una tracciatura manuale dei contorni, pur operando una campitura interna computerizzata, peraltro troppo artificiale. Sia queste esperienze, che le precedenti, non sembrano essere state in grado di produrre una valida documentazione in sede bibliografica, nulla in proposito essendo mai stato pubblicato a distanza di quindici anni dalle sperimentazioni. Il parere sostanzialmente negativo espresso dagli studiosi di arte rupestre sembra avere rappresentato in questa occasione, e non a caso, un punto di rottura a tutto oggi rimasto non sanato.

A partire dal 1998 vengono nuovamente eseguiti dalla S.A.L. rilievi stereo-fotogrammetrici ed ortofotopiani⁴⁸ nel Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane e zone adiacenti. Secondo quanto espresso nei pannelli della mostra *Incisioni e siti rupestri della Valcamonica: nuove prospettive di ricerca*⁴⁹ e nel sito del progetto IR - Incisioni rupestri⁵⁰, il rilievo fotogrammetrico è stato un metodo fondamentale per l'acquisizione dei dati, un metodo che consente di ottenere "rilievi, anche tridimensionali, con precisione molto elevata". Le riprese fotogrammetriche, costituite da coppie di fotogrammi stereoscopici, sono state attuate tramite camere metriche, utilizzando diapositive piane a colori. L'inquadramento geometrico dei fotogrammi è stato ottenuto tramite un teodolite-distanziometro, utilizzato per battere i punti salienti del perimetro della superficie rocciosa incisa e una serie di punti d'appoggio, corrispondenti

⁴⁴ Nel rilievo per trasparenza a contatto l'operatore preme la punta del pennarello all'interno della picchiettatura, che viene fisicamente percepita come un incavo.

⁴⁵ Si veda a questo proposito il confronto tra il rilievo fotogrammetrico e quello a contatto alla figura 6.4.

⁴⁶ La So.Be.C.A. srl di Roma, la CO.RES. a r.l.

⁴⁷ "Relazione tecnico-scientifica riguardante un rilievo fotogrammetrico di incisioni rupestri della roccia n. 1. del Parco Nazionale delle Incisioni Ru-

pestri di Naquane, Capo di Ponte (BS)", cooperativa archeologica Le Orme dell'Uomo, documento consegnato alla S.A.L. il 29 giugno del 1994.

⁴⁸ Ditta FOART di Parma, specializzata in fotogrammetria architettonica e rilievo terrestre (www.foart.it/)

⁴⁹ Mostra realizzata presso la sede della S.A.L. a Milano (Ottobre 2003 - Gennaio 2004).

⁵⁰ <http://www.voli.bs.it/ir-incisionirupestri/metodologie/fotogrammetria/default.htm>.

ad un numero di 5 per ogni coppia stereoscopica (4 angoli e centro di ogni rettangolo), evidenziati tramite marche di riferimento rimovibili. La risoluzione della lettura metrica dichiarata si basa su di un'incertezza nella distanza inferiore a 0,4 mm. La stereo-restituzione, eseguita tramite foto-restitutore analitico con una precisione migliore di 2 mm, si è basata sulla creazione di un piano quotato a maglie regolari comprendente il perimetro della roccia e le linee morfologiche caratterizzanti (creste, valli e fratture principali). La stereo-restituzione è stata effettuata "con esclusione delle incisioni, la cui rappresentazione viene affidata all'ortofotopiano". L'acquisizione tramite scanner piano dei fotogrammi dell'ortofotopiano è stata effettuata alla risoluzione di 1000x2000 dpi (punti per pollice).

È evidente che l'applicazione di questa metodologia privilegia una lettura del monumento di tipo architettonico-metrologico. La stereo-restituzione risulta perciò utile per l'analisi della roccia nel suo complesso e nell'ottica della definizione a scopo conservativo degli elementi significativi della superficie, con l'indicazione precisa delle aree di degrado, la misura delle linee di frattura e di eventuali parti asportate o asportabili. Appare, invece, inutile, in quanto carente dei particolari di dettaglio, per quanto riguarda la restituzione delle figure incise, riprese esclusivamente con l'ortofotopiano e quindi, ancora una volta, con un metodo di tipo fotografico. Il grado di definizione dell'ortofotopiano, tuttavia, è insufficiente a recepire i dettagli delle figure e a conferma di tale carenza vi è la necessità di eseguire ulteriori riprese fotografiche ravvicinate⁵¹, a corredo di ogni singola scena e figura incisa.

La fotogrammetria, proposta come un'alternativa al metodo del rilievo a contatto, risulta dunque inadeguata per un'analisi puntuale delle raffigurazioni e, soprattutto, delle loro interrelazioni. A tutt'oggi, infatti, non è noto in letteratura alcuno studio dell'iconografia restituita tramite fotogrammetria che offra un contributo alla discussione stilistica e cronologica.

Appare in sostanza evidente come le esigenze espresse dalle istanze metrologiche non coincidano con quelle espresse dalla totalità dei ricercatori nel

corso di quasi un secolo di studi sull'arte rupestre della Valcamonica: esame del monumento nel suo complesso da una parte, esame dell'iconografia, delle figure singole, dei gruppi di scene e del palinsesto dall'altra. Proprio in questa situazione parrebbe dunque opportuno auspicare per ogni metodo la definizione degli specifici ambiti di applicazione: ancora una volta, per ogni scopo una via e per ogni via un metodo.

LASER SCANNER 3D

Per quanto riguarda la documentazione laser 3D, essa ha cominciato ad essere applicata in ambito europeo all'arte rupestre incisa a partire dalla prima metà degli anni '90 del secolo scorso, con esperienze pilota realizzate nel Parco del Côa⁵² (Zilhão 1998) e nell'area svedese del Bohuslän⁵³ (Kallhovd e Magnusson 2000), ivi cospicuamente finanziate da un progetto transfrontaliero INTERREG. In entrambi i casi non si è giunti né all'abbandono dei precedenti metodi di rilievo, ossia il rilievo per trasparenza a contatto, né alla produzione di una significativa bibliografia specifica di corredo relativa alla restituzione delle figure incise. Nel caso del Côa, pur tenendo conto del carattere sperimentale della scansione laser, va notata la maggiore ricchezza di dettaglio dell'immagine fotografica tradizionale, visibile soprattutto nella tessitura della picchiettatura e nelle linee di frattura (fig. 7.1).

L'area scandinava ha rappresentato il modello pionieristico per l'applicazione di *laser scanning* nel campo dell'arte rupestre (Swantesson 2005). Qui la finalità è stata ben chiara fin dall'inizio: la precisa misurazione del tasso di consunzione delle superfici incise, per di più in granito, espresso in termini di mm/millennio. È stato possibile calcolare tale valore grazie al raffronto di ripetute misurazioni effettuate a regolare scadenza sulle stesse superfici tra il 1994 ed il 2003. L'apparecchio usato, appositamente assemblato, è costituito da una sonda laser commerciale per misurare la distanza applicata su di una apposita cornice guida motorizzata, parallela e ortogonale rispetto alla superficie incisa. Alcune criticità sono emerse nel

⁵¹ Riprese effettuate tramite camera digitale reflex, obiettivo 36-110 mm e risoluzione massima di 1.3 megapixel; a confronto, la definizione di un corrispondente fotogramma analogico si aggira sugli 8-12 megapixel.

⁵² A cura del Dipartimento di Optoelettronica dell'INETI (*Instituto Nacional de Engenharia e tecnologia Industrial*), finanziamento del programma Raphael dell'Unione Europea, su incarico del PAVC (*Parque Arqueológico do Vale do Côa*). Più recentemente, nel novembre del 2007, sono iniziate le operazioni di replica tridimensionale sulla base di scansioni laser della

roccia sommersa di Fariseu, riproduzione destinata al futuro museo di Arte ed Archeologia della Valle del Côa. Il grado di definizione dichiarato (http://arqueopt.blogspot.com/2007_11_01_archive.html) è di 0,2 mm.

⁵³ Più propriamente è stata applicata a livello sperimentale una microscansione laser su 15 aree campione di 15x15 cm allo scopo di misurare a scopo conservativo la consunzione media superficiale della superficie rocciosa nei termini di mm/millennio; la risoluzione dichiarata dello strumento è stata di 0.025 mm.

Fig. 7 - 1. Ribeira dos Piscos, Parque Arqueológico do Vale do Côa (PT). Confronto fra scansione laser sperimentale (INETI - Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial) e foto tradizionale a luce radente naturale (foto *archivio Orme dell'Uomo, ripresa non zenitale*). 2. Flyhov (Västergötland). Il modello 3D in proiezione ortografica di una figura ben conservata di ruota raggiata; l'esagerazione in senso verticale è di 2.5 volte (da Swantesson 2005).

1. Ribeira dos Piscos, Côa Valley Archaeological Park (PT). Comparison between experimental laser scanning (INETI - Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial) and a traditional picture taken under natural grazing light (picture *Footsteps of Man archive, not zenital*). 2. Flyhov (Västergötland). The 3D model of a well preserved rayed wheel figure; vertical exaggeration is 2.5 times (after Swantesson 2005).

posizionamento dell'apparecchiatura, che, per confrontare utilmente le misure ripetute, va sistemata con estrema precisione nella stessa posizione. Per fare ciò il tutto è fissato su supporti metallici inseriti in fori nella roccia praticati a trapano. Altri problemi sono dati dalla presenza di licheni o di insetti nel corso delle fasi di rilevamento. In base a ciò sono ritenute valide solo le misure di consumo superiori a 0.5 mm. La dimensione delle superfici sottoposte a scansione è di 25x25 cm o di 35x35 cm, con una definizione pari a 1 punto ogni mm lineare e quindi ogni mm². Con gli stessi punti misurati a scopo conservativo è stato possibile produrre visualizzazioni 3D, anche a ombreggiatura digitale. Vengono mostrate a stampa due immagini relative alla figura di un carro (loc. Frännarp, resa tramite ombreggiatura) e di una ruota raggiata (loc. Flyhov, resa a curve di livello), con un'esagerazione verticale di 2.5 volte (fig. 7.2).

In ambito britannico la scansione laser applicata al patrimonio "rupestre" ha goduto di un ottimo *exploit* mediatico grazie alla sua applicazione sperimentale su tre pietre incise del monumento megalitico di Stonehenge⁵⁴ (Goskar *et alii* 2003). Due società inglesi attive nel campo dei servizi di ricerca archeologica, la Wessex Archaeology e la Archaeoptics Ltd., utilizzando uno scanner laser Minolta VI-900, hanno sottoposto nel 2002 a scansione le pietre n. 3, 4 e 53, quelle cioè con il maggior numero di incisioni preistoriche⁵⁵, ponendo lo strumento alla distanza di 1 m dalla superficie da rilevare e registrando 9 milioni di punti su di una superficie di 2 x 0.7 m⁵⁶. I dati

⁵⁴ Sullo stesso monumento era stato operato nel 1994 un progetto di rilievo stereofotogrammetrico (Bryan e Clowes 1997), volto all'acquisizione del DEM dei monoliti e non dei segni incisi; nella bibliografia citata una ripresa fotografica del masso n. 53 effettuata con una discreta illuminazione radente naturale mostra chiaramente le figure incise, con una resa sostanzialmente simile a quella dei successivi rilievi con stazione laser terrestre.

⁵⁵ Figure di due pugnali e di numerose asce a lama metallica, tutte con il tallone verso il basso e il taglio fortemente espanso a mezzaluna verso l'alto. Le incisioni sono poco visibili a causa dell'erosione della superficie. Furono individuate per la prima volta nel 1953. Cfr. Atkinson 1979, pp. 43-47, 139-140, 178-179, 208-209; Chippindale 1994, pp. 202-203, figg. 174-175 (due foto che mettono in evidenza il diverso stato di conservazione nel 1953 e nel 1978 relativamente alla pietra n. 53). La datazione dei pugnali e delle asce è controversa.

⁵⁶ Dati relativi alla pietra n. 4; se l'indicazione e l'interpretazione dei dati è corretta, è possibile dedurre una definizione di 6.4 milioni di punti a m², corrispondente in termini lineari ad 1 punto ogni 300 µm.

metrici digitali, una volta acquisiti sul campo, dopo alcuni giorni di elaborazione di calcolo in laboratorio sono stati resi sotto la forma di nuvola di punti, successivamente convertita in superficie solida a triangolazione dal software Demon⁵⁷. Le depressioni in ombra delle figure incise sono ben distinguibili, almeno per quelle principali, e l'analisi ha permesso l'identificazione di due nuove figure di ascia non precedentemente rilevate da Atkinson e Newall⁵⁸. La virtualizzazione permette di orientare a piacere l'illuminazione sulla superficie, di introdurre ombre e di esagerare la profondità delle incisioni. La creazione di un'animazione a luce direzionale rotante può svelare o nascondere alternativamente le figure incise. Si noti come tale operazione sia analoga a quella compiuta tradizionalmente in archeologia rupestre tramite l'utilizzo di luce radente artificiale sulla superficie incisa originale (o su di un suo calco ad elastomero).

Sul sito online relativo⁵⁹ sono presenti le elaborazioni 3D testurizzate e ombreggiate in grigio dei rilevamenti in questione; l'effetto generale è buono, la superficie è abbastanza dettagliata. È interessante soffermare l'attenzione sulle figure incise, non facilmente identificabili essendo estremamente consunte (ma non è mostrato un confronto con fotografia tradizionale a luce radente), e sulla loro restituzione, che viene operata per le pietre 4 e 53. In un caso (pietra n. 4) le figure di ascia incise sono rimarcate a scontorno bianco direttamente sul modello 3D (fig. 8.1), nell'altro (pietra n. 53) viene mostrato, a corredo e a fianco del DEM, uno schizzo-rilievo schematico che mostra le figure a contorno, colorate, unitamente ad una riga di iscrizioni recenti. Le iscrizioni più fini, in particolare la scritta J. Hale, sopra la figura più evidente di pugnale, non sono state rese adeguatamente dalla scansione laser (fig. 8.2). È curioso osservare come la più rivoluzionaria e oggettiva tecnica di documentazione digitale 3D oggi disponibile (BARNETT *et alii* 2004; in parte *contra* CHANDLER *et alii* 2007⁶⁰), per evidenziare le figure incise, e quindi per applicare il contrasto, debba ricorrere ad uno scontorno poco più che manuale (fig. 8.4): il modello 3D è accurato e oggettivo, ma di per sé non produce alcuna estrapolazione interpretata delle figure incise.

Operando infine un confronto con una ripresa fotografica tradizionale, oltretutto effettuata non in particolari condizioni di luce radente (fig. 8.3), si nota come nella restituzione 3D siano poco discernibili o del tutto assenti alcune iscrizioni moderne più fini o di minore dimensione, peraltro visibili ad occhio nudo nella fotografia, che evidentemente stanno al di sotto della soglia di definizione minima offerta dalla scansione laser. Tale soglia andrebbe parametrata con le dimensioni delle unità di microrilievo delle incisioni camune, di gran lunga più piccole rispetto agli elementi non riconosciuti sulle rocce di Stonehenge.

Più promettenti appaiono le esperienze effettuate ancora dalla Archaeoptics Ltd. su tre rocce incise del Northumberland e due della contea di Durham (UK), in occasione del *Northumberland and Durham Rock Art Project* (cfr. *supra*). Si tratta di rocce che recano *pattern* a coppelle e cerchi concentrici, che per la loro marcata tridimensionalità e profondità, grazie alla loro estensione decimetrica e in base alla mancanza di segni picchiettati o filiformi di scala millimetrica o sub-millimetrica, meglio si prestano ad una documentazione 3D (fig. 9.1). Significative sono le motivazioni addotte a sostegno dell'acquisizione di tali modelli virtuali: "potrai muoverli in tutte le direzioni, avvicinarli o allontanarli e cambiare la direzione della luce"⁶¹, più adatte ad un'impostazione di interattività espositiva, anche in rete, con uso di monitor, che alla pubblicazione a stampa.

L'adozione della documentazione 3D su base di scansione laser è propugnata dall'archeologa Marga Díaz-Andreu e dai suoi collaboratori (Díaz-Andreu *et alii* 2005, 2006; Barnett *et alii* 2004, 2005; Simpson *et alii* 2004) del Dipartimento di Archeologia della Durham University (UK), in particolare tramite i progetti *Fading Rock Art Landscapes* (2004) e *Breaking Through Rock Art Recording: Three-Dimensional Laser Scanning of Megalithic Rock Art*⁶². Ancora una volta si sottolinea l'obiettività della rilevazione laser 3D rispetto ai metodi tradizionali (in questo caso è citato il *frottage*), la non invasività grazie al mancato contatto con la superficie, l'affidabilità ed il maggiore livello di precisione, anche rispetto alla fotogrammetria. Si ammette che si tratta di un processo specialistico e costoso, in grado però di rivoluzionare la docu-

⁵⁷ Software sviluppato dalla Archaeoptics Ltd.

⁵⁸ Robert Newall (1957) produsse negli anni immediatamente successivi alla scoperta *frottages* e disegni in scala; furono anche eseguiti calchi in gesso e nel 1956 da parte di R.J.C. Atkinson e collaboratori calchi in latex. Nessuno di questi lavori è mai stato pubblicato (cfr. Goskar *et alii* 2003).

⁵⁹ <http://www.stonehengelaserscan.org/>, © 2005 Wessex Archaeology / Archaeoptics Ltd.

⁶⁰ "...alla faccia dei molti avvocati difensori, i laser scanner sono costosi e ingombranti, difficili da manovrare, limitati dalle proprietà riflettenti delle diverse superfici (despite their many advocates, scanners remains bulky and expensive, they are affected by surface reflectance properties and they are not easy to operate)".

⁶¹ Tertia Barnett, Northumberland and Durham Rock Art Project.

⁶² Il primo finanziato dalla British Academy, il secondo da parte del Arts and Humanities Research Council.

Fig. 8 - 1. Stonehenge (UK), pietra n. 4. Restituzione in superficie solida ombreggiata della scansione laser 3D, in basso con figure incise evidenziate a contorno bianco (copyright e cortesia di Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology); 2. Stonehenge (UK), pietra 53. Confronto tra ripresa fotografica tradizionale (in alto, foto Kristian Haraldson Ressel, da Wikimedia commons, raddrizzamento da Photoshop) e superficie solida virtuale elaborata sulla base di scansione laser 3D (da Goskar et alii 2003, copyright e cortesia di Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology); 3. Stonehenge (UK), pietra 53. Confronto tra ripresa fotografica tradizionale a luce radente (a sinistra, foto O. G. S. Crawford 1953, da Goskar et alii 2003) e superficie solida virtuale elaborata sulla base di scansione laser 3D (da Goskar et alii 2003, copyright e cortesia di Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology); 4. Stonehenge (UK), pietra 53. In alto: restituzione automatica a isobate di 0.3 mm sulla base della scansione laser. Non è possibile distinguere la non appartenenza alla stessa figura e la diversa tecnica di incisione della tacca presente sopra il lato sinistro dell'impugnatura della figura maggiore. In basso: restituzione schematica a contorno delle figure incise operata in base alla rilevazione 3D (da Goskar et alii 2003, copyright e cortesia di Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology).

1. Stonehenge (UK), stone 4. The 3d laser scanning rendered as a solid shaded surface; on the bottom the engraved figures are enhanced by a white contour-line (copyright and reproduced courtesy of Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology); 2. Stonehenge (UK), stone 53. Comparison between a traditional picture (on the top, picture Kristian Haraldson Ressel, from Wikimedia commons, Photoshop straightened) and a virtual solid surface based on 3D laser scanning (after Goskar et alii 2003, copyright and reproduced courtesy of Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology). 3. Stonehenge (UK), stone 53. Comparison between a traditional picture taken under grazing light (left side, picture by O. G. S. Crawford 1953, from Goskar et alii 2003) and a virtual solid surface based on 3D laser scanning (after Goskar et alii 2003, copyright and reproduced courtesy of Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology). 4. Stonehenge (UK), stone 53. Top side: automatic rendering by 0.3 mm isobaths based on laser scanning. It not possible to recognize that the notch over the left side of the larger figure handle doesn't pertain to the dagger figure, nor the different engraving technique. Bottom side: schematic contour line rendering of the engraved figures applied to the 3D scanning (after Goskar et alii 2003, copyright and reproduced courtesy of Archaeoptics Ltd./Wessex Archaeology).

mentazione di arte rupestre in Gran Bretagna. Tali argomentazioni non sono condivise da Chandler (cfr. *supra*), partecipante insieme a Díaz-Andreu al *Northumberland and Durham Rock Art Project*, che più recentemente (Chandler *et alii* 2007), in considerazione dei problemi di costo e in base ai risultati del progetto, evince come solo per 2-3 siti su 1500 trattati sia opportuno procedere con scansioni laser, e comunque unicamente per monitorare l'erosione. Rispetto alla pesantezza e alla difficoltà di utilizzo, per i non esperti, del laser scanner, predilige la metodologia fotogrammetrica a basso costo (cfr. *supra*), che permette comunque l'estrazione di modelli DEM e di ortofoto a ottimi livelli di definizione.

Le scansioni laser applicate da Díaz-Andreu e collaboratori ai petroglifi hanno riguardato il *menhir* di Long Meg (Cumbria) (Díaz-Andreu *et alii* 2005), recante moduli incisi di cospicue e cerchi concentrici (*cup-and-rings*) (fig. 9.2) e una roccia cospicua di Rombald's Moor (Yorkshire) (Barnett *et alii* 2005). Fra le criticità riscontrate emergono quelle relative ai problemi di alimentazione (6 ore di autonomia tramite batteria) e al mascheramento del raggio laser provocato dalla luce diurna, in base al quale è necessario operare sotto una tenda oscurata, solo in assenza di vento, o di notte, in assenza di pioggia. Per la superficie più grande è stato necessario comporre un *patchwork* di 102 scansioni laser che hanno prodotto un modello del peso di 40 Gb. In seguito all'eliminazione dei dati ridondanti e del rumore digitale di fondo si è giunti ad una base di 640 mila punti⁶³, corrispondente in termini lineari a poco più di un punto ogni 2 mm, successivamente elaborata tramite algoritmo di triangolazione, che ha permesso l'identificazione visiva di tre motivi certi di *cup-and-rings*, di una spirale e di altri possibili cinque moduli. Vengono presentate a stampa varie restituzioni grafiche secondo l'applicazione di diversi filtri digitali⁶⁴; il discernimento dei moduli incisi, già poco profondi in originale, non è particolarmente perspicuo; anche in questo caso non sono pubblicate a raffronto immagini fotografiche a luce radente. Il confronto con un'immagine fotografica tradizionale è invece presente nella pubblicazione relativa alla roccia di Rombald's Moor; le visualizzazioni grafiche sono presentate sotto la forma di griglia 3D testurizzata e ombreggiata, di restituzione a curve di livello e

infine di colorazione della massima curvatura (rese in nero le profondità più accentuate) (fig. 9.3). Il risultato è decisamente migliore, analogamente alle già citate rocce a *cup-and-rings* documentate dalla Archaeoptics Ltd., trattandosi anche in questo caso di segni incisi a tridimensionalità più marcata⁶⁵.

Ancora in ambito britannico, il gruppo di musei di Liverpool presenta un accurato modello 3D, elaborato da scansione laser, della pietra a cerchi e cospicue di Heygate, mostrato *online* secondo varie possibili angolazioni, anche nella prospettiva dell'adozione di nuovi sistemi espositivi interattivi tattili ad uso didattico.

Un altro filone sperimentale-applicativo del *laser scanning* 3D riguarda alcuni siti rupestri (pitture e incisioni) australiani, in particolare la Baiame Cave nel Nuovo Galles del Sud (El-Hakim *et alii* 2004; Chandler e Fryer 2005; Fryer *et alii* 2005). L'interesse è dato dal confronto operativo e dall'integrazione di diverse tecniche fotografiche digitali, fotogrammetriche e di *laser scanning* (fig. 10.1). Sulla base della considerazione che rilievo e fotografia 2D non permettono un'esperienza pienamente realistica, e nemmeno l'ottenimento di misurazioni e di repliche, si predilige una documentazione di completa geometria 3D abbinata ai dati cromatici fotorealistici. Tale impostazione ci sembra pertinente soprattutto in ambito di pitture rupestri. Secondo gli autori (El-Hakim *et alii* 2004) l'acquisizione del colore e dell'intensità della luce da parte della tecnologia a scansione laser è di bassa qualità. È opportuno quindi sovrapporre a collimazione un *layer* fotografico alla rilevazione 3D⁶⁶, procedendo alla misurazione con stazione totale Leica di 19 punti comuni di discontinuità di forma, per i quali non è stata necessaria l'apposizione di marker sulla superficie. Grazie a questi punti e al software di modellazione geometrica PolyWorks la collimazione è stata operata con successo, ottenendo la fruibilità a monitor (visore VRML) o in un teatro di realtà virtuale di un viaggio realistico a piena immersione all'interno del modello 3D. Come unica riproduzione dei pittogrammi della grotta viene peraltro mostrato a stampa uno schizzo manuale del 1893 (fig. 10.2).

Nella pubblicazione edita negli atti della ISPRS⁶⁷ (FRYER *et alii* 2005) si pongono a confronto due catene operative, da una parte il rilevamento laser 3D⁶⁸ collimato al *layer* fotografico digitale e

⁶³ La superficie del menhir di Long Meg è di circa 2 m² (1.2 x 3.4 m nelle massime estensioni); sono state necessarie 12 ore per rilevare le varie "pezze" del patchwork; è stata utilizzata la stessa stazione laser e lo stesso software (Demon 3D) della Archaeoptics Ltd.

⁶⁴ Colorazione sulla base dell'elevazione relativa, *high-pass convolution filter* e *threshold filter*.

⁶⁵ Profondità delle cospicue da 0.5 a 1 cm.

⁶⁶ Utilizzato scanner Riegl LMS-Z210i, il cui livello di definizione è stato di ± 25mm.

⁶⁷ International Society for Photogrammetry and Remote Sensing.

Fig. 9 - 1. Ketley Crag, Northumberland (UK), masso inciso con il classico motivo di *cup-and-rings*. In alto ripresa fotografica tradizionale (foto *Pebblethief*), in basso modello virtuale da scansione laser 3D per il *Northumberland and Durham Rock Art Project* (copyright *Archaeoptics Ltd.* e cortesia di *Archaeoptics Ltd.* e *English Heritage*); 2. Long Meg, Cumbria (UK), menhir inciso con il motivo a coppella e cerchi concentrici. A sinistra scansione laser con superficie colorata in base alle quote relative del microrilievo; a destra dopo il filtraggio dei valori di soglia (*threshold*), che elimina il rumore digitale ed evidenzia gli elementi salienti del microrilievo (da *Díaz-Andreu* et alii 2005); 3. Rombald's Moor, Yorkshire (UK), masso coppellato. In alto: fotografia; di seguito varie restituzioni della scansione laser 3D; nell'ordine: superficie ombreggiata, superficie a curve di livello, nereggiatura in base alle profondità massime (da *Barnett* et alii 2005).

1. Ketley Crag, Northumberland (UK), engraved boulder, cup-and-rings patterns. Top side: a traditional photographic view (picture *Pebblethief*); bottom side: the virtual model derived from the Northumberland and Durham Rock Art Project laser 3D scanning (copyright and reproduced courtesy of *Archaeoptics Ltd.* / *English Heritage*); 2. Long Meg, Cumbria (UK), engraved menhir with cup-and-ring patterns. On the left 3D laser scanner data coloured according to relative elevation; on the right the result of the threshold filter, which removes the digital noise and identifies the more significant features of the surface (after *Díaz-Andreu* et alii 2005); 3. Rombald's Moor, Yorkshire (UK), cup-marked boulder, traditional picture and different renderings of the 3D laser scanning; from the top: shaded surface, use of elevation contours and maximum curvature colouring (after *Barnett* et alii 2005).

dall'altra l'estrazione automatica delle coordinate 3D da coppie di immagini stereoscopiche per l'elaborazione del modello digitale del microrilievo (DEM)⁶⁹. Le conclusioni sono che non è possibile stabilire quale sistema sia superiore come definizione. Ancora una volta le criticità rilevate nel *laser scanner* sono relative a costo, peso, ingombro e alimentazione, nell'opportuna scelta di stazione a corto o lungo raggio e nell'abbinamento dei *layer* fotografici ai modelli 3D. L'aspetto più positivo al contrario è nella sua capacità di acquisire punti a grande velocità. Le criticità delle routine di collimazione dei livelli fotografici sono nella necessità di punti di controllo, difficili da reperire nel caso di mancanza di elementi di discontinuità morfologica o cromatica, e nella ricalibrazione delle coordinate, essendo il software progettato per riprese aeree e non terrestri. Gli aspetti positivi della fotogrammetria digitale sono d'altronde legati all'eliminazione delle criticità di ingombro e di portabilità delle stazioni di scansione laser.

In Valcamonica la documentazione laser 3D è stata applicata sperimentalmente dalla S.A.L. a partire dal 2003 su alcune rocce campione; fra queste l'importante roccia recentemente scoperta da Alberto Marretta a Bedolina (Capo di Ponte) con una nuova mappa topografica. Nel 2007 la stessa S.A.L., a corredo di una comunicazione di carattere metodologico, ha presentato alcune elaborazioni laser 3D nell'ambito della XLII Riunione Scientifica IIPP di Trento⁷⁰. Tali elaborazioni inedite, esposte sia in sede di proiezione che in veste grafica (plottaggi a getto di inchiostro) e integrate da schizzi a contorno e da *frottage* ridisegnati manualmente a puntinato, sono state ottenute spalmando a collimazione un *layer* fotografico digitale al di sopra di una griglia tridimensionale. Il livello fotografico è costituito da riprese digitali 2D ad alta risoluzione, mentre la griglia è resa tramite la cosiddetta "nuvola di punti" prodotta dalla scansione laser⁷¹. La risoluzione dichiarata del *layer* fotografico è di 13 megapixel⁷² a fotogrammo, quella della griglia di 1 punto ogni 2.25 mm quadrati⁷³. Si è proceduto in pratica alla *texturizzazione* di una griglia schematica 3D tramite

l'applicazione di una ben più realistica "pelle" (*texture*) fotografica a 2D. Considerando i valori di definizione otteniamo all'incirca 16 milioni di punti a m² per il vestito fotografico e 0.44 milioni di punti a m² per la griglia 3D, con un rapporto (a favore della ripresa fotografica 2D, nettamente più definita) di 36 a 1, che rapportato ad una scala più immediatamente comprensibile, ci dice che per ogni mm² sono stati registrati rispettivamente 16 e 0.44 punti. In termini lineari ciò equivale ad un punto ogni 250 μm (0,25 mm) nel caso della fotografia e ad un punto ogni 1500 μm (1,5 mm) per la griglia 3D. La collimazione del livello fotografico 2D sul livello tridimensionale è avvenuta tramite il riconoscimento e la sovrapposizione di punti salienti opportunamente referenziati e conseguente fotomosaico; sono stati cioè prodotti a ritaglio digitale una serie di poligoni, adattati e affiancati in modo da ricoprire con la minore distorsione la superficie del microrilievo. Le linee di giustapposizione, inevitabili vista la resa tridimensionale di un'immagine bidimensionale, sono visibili in sede di dettaglio, unitamente ad alcuni punti di criticità della collimazione. Il risultato complessivo, a colpo d'occhio, è quello di una dettagliata ripresa ortofotografica, cioè di un fotopiano ortogonale, a tessitura poligonale. In sede di storia delle ricerche possiamo trovare un'antecedente bidimensionale nei fotomosaici pubblicati nella Guida illustrata del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri⁷⁴, nei quali peraltro sono ben più evidenti le linee di collimazione di vari fotogrammi (fig. 10.4). Va ricordata anche l'opera di G.C. Borgna, accurato ma poco seguito fautore delle riprese zenitali, che ha pubblicato integralmente la scena centrale della roccia 1 di Naquane (Borgna 1980, tav. 116) con il montaggio di scatti effettuati tramite asta metallica, grazie al metodo da lui definito "fotografico perpendicolare con antenna" (fig. 10.3).

È opportuno a questo punto valutare quale possa essere il livello di definizione minimo accettabile, in grado cioè di riprodurre le informazioni significative presenti sulle superfici incise. In sede di documentazione archeologica sembra corretto riferirsi non tanto e non solo al *context* specifico,

⁶⁸ Definizione finale dichiarata di ±10 mm su entrambi gli assi.

⁶⁹ Definizione del DEM vicina a ±5 mm, ridotta a ±10 mm per problemi di calibrazione di orientamento.

⁷⁰ Comunicazione dal titolo "Le ricerche sull'arte rupestre: questioni di metodo", di L. Malnati e R. Poggiani Keller, nonché spiegazioni fornite dal geom. Pacchiani della S.A.L. nella successiva visita ai siti rupestri della Valcamonica.

⁷¹ Il raggio laser, emesso dalla stazione di misurazione e riflesso dalla superficie indagata, produce per una serie di punti voluti la misura della distanza e delle coordinate spaziali; l'interpolazione software di tali dati permette, analogamente ad una rilevazione topografica, di ricostruire graficamente e visivamente tramite triangolazione o altro

artificio grafico il microrilievo della superficie sottoposta ad indagine.

⁷² Tredici milioni di punti, cioè all'incirca 4200x3100 pixel per ogni fotogrammo; calcolando una distanza di ripresa di 1.60 m con focale 50 mm (equivalente 24x36 mm), si ottiene la copertura di 0.8 m² a fotogrammo e il conseguente valore di definizione di 16 megapixel a m².

⁷³ Corrispondente a 1 punto ogni 1.5 mm lineari, dichiarati in sede di esposizione delle restituzioni plottate.

⁷⁴ Cfr. Fusco e Mirabella Roberti 1981, con annessi quattro pieghevoli di formato 60x20 cm, con riproduzione fotografica quasi integrale della Grande Roccia di Naquane (gli annessi erano assenti nella prima edizione della Guida, apparsa nel 1975).

Fig. 10 - 1. Baiame Cave, Nuovo Galles del Sud (Australia), rilievo 3D da scansione laser. Dall'alto in basso: triangolazione, ombreggiatura, applicazione di *texture* fotografica (da *El-Hakim et alii 2004*); 2. Baiame Cave, Nuovo Galles del Sud (Australia), disegno a tratto del 1893 (Mathews) della principale figura dipinta della grotta (da *El-Hakim et alii 2004*); 3. Illustrazione del metodo "fotografico perpendicolare con antenna" (da *Borgna 1980*); 4. Valcamonica, roccia n. 1 del Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane (Capo di Ponte). Fotomosaico ottenuto dal montaggio di fotografie perpendicolari (da *Fusco e Mirabella Roberti 1981*).

1. Baiame Cave, New South Wales (Australia), 3D laser scanner recording. From the top: wire-framed, shaded un-textured and photographically textured surface (after *El-Hakim et alii 2004*); 2. Baiame Cave, New South Wales (Australia), the 1893 hand sketch (Mathews) of the main painted figure of the cave (after *El-Hakim et alii 2004*); 3. Depiction of the "perpendicular photographic method with antenna" (after *Borgna 1980*); 4. Camonica Valley, rock 1 of the Naquane National Rock Art Park (Capo di Ponte). The photomosaic obtained by joining perpendicular pictures (after *Fusco and Mirabella Roberti 1981*).

che corrisponde alla superficie rocciosa incisa, ma anche ai manufatti di origine antropica, e quindi, nello specifico dell'archeologia rupestre, ai segni ottenuti tramite incisione, e quindi alle singole figure. Dato che le tecniche di incisione utilizzate sono essenzialmente due (colpi di picchiettatura e strie filiformi) (fig. 11.1), il grado di definizione dovrebbe essere sufficiente a riprodurle entrambe, in modo da armonizzare la frequenza dei punti rilevati con le dimensioni dei prodotti dell'attività incisoria, assunte tramite le loro unità minime, cioè il diametro dei colpi tondi e la larghezza dei segni lineari. Innanzitutto, è bene tenere in opportuna considerazione la matrice rocciosa sulla quale sono state prodotte le figure, il Verrucano lombardo della Valcamonica, che presenta una granulometria di arenaria fine. La misura dei granuli visibili più grossi va in media dai 15 ai 60 μm . In quanto a granulometria è quindi più appropriata la definizione di siltite (diam. granuli = > 4 e < 62.5 μm), se non di pelite⁷⁵ se consideriamo anche la matrice, ancora più fine. Le strie presenti sulle superfici prodotte dall'azione dell'ultima glaciazione hanno uno spessore, per quanto riguarda i casi più sottili, di 57-89 μm , che corrisponde all'incirca allo spessore di un capello umano (50-90 μm). Rientra nello stesso *range* lo spessore delle strie lasciate dalle incisioni cosiddette filiformi. Per quanto riguarda il diametro dei singoli colpi di picchiettatura, si parte in media dagli 0.5 mm dei colpi più fini, per arrivare ai 2 mm dei punti medi (quelli più diffusi) e ai 3-4 mm dei punti più grossi. Si potrebbe assumere come misura il valore minimo del diametro dei colpi di picchiettatura (0.5 mm), ma sarebbe opportuno considerare un valore ancora più basso, corrispondente allo spessore del segno filiforme (60-90 μm). Considerando la picchiettatura fine sarebbero così necessari 6 punti a mm lineare (calcolando come indispensabili almeno 3 punti per rendere il diametro, estremità-fondo-estremità, di ogni colpo da 0.5 mm), corrispondenti a 36 milioni di punti a m², traducibili in termini fotografici in 36 megapixel per ogni m². Considerando più opportunamente una scala adatta ad evidenziare anche i segni filiformi si dovrebbe arrivare ad un valore lineare di 25 punti a mm (2 punti per ogni linea di spessore medio di 75 μm), corrispondente ad un valore di 625

milioni di punti a m², e quindi a 625 megapixel per ogni m² di superficie analizzata. Si tratta in realtà di valori teorici, maggiori di quanto dimostrato come sufficiente dall'esperienza empirica (fig. 11.2)⁷⁶, dato che in realtà è possibile ridurre da un terzo fino alla metà lineare i punti necessari, arrivando così ad una definizione fotografica minima di 16 megapixel a m² per riconoscere la picchiettatura fine e di 150 megapixel a m² per i segni filiformi. Sono valori oggi raggiungibili tramite il semplice avvicinamento della distanza di ripresa, non però di facile gestione su superfici di grande dimensione, dato il notevole peso dei file prodotti.

Parametrando questi valori a quelli delle rilevazioni laser 3D operate in Valcamonica, si può notare come solo i valori della ripresa fotografica 2D siano appena sufficienti a produrre una documentazione capace di "leggere" i colpi di picchiettatura fine, non però i segni filiformi, mentre al contrario i valori della rilevazione laser 3D, di ben 36 volte più bassi, non possono garantire tale accuratezza, non potendo esprimere una documentazione utilizzabile né per colpi di picchiettatura né tanto meno per i segni filiformi. Analogamente alle esperienze di fotogrammetria, il microrilievo prodotto dalla scansione laser 3D è quindi adatto a riprodurre l'andamento generale della superficie della roccia, ma non può, in questo caso, rendere la tessitura fine dei segni incisi.

La conclusione che se ne può trarre è che, agli attuali livelli di definizione, tale metodo non permette la restituzione dei particolari delle figure e dei segni incisi e che tale riproduzione, rispetto a quanto mostrato nel corso della XLII Riunione Scientifica dell'IIPP, è stata resa possibile unicamente grazie alla ripresa fotografica digitale. Potrebbe quindi destare qualche perplessità un'impostazione atta a promuovere una tecnica di documentazione tridimensionale, quando in realtà i dati significativi, ai fini dell'iconografia rupestre e dell'esame dei reperti singoli, vengono forniti da una ripresa fotografica bidimensionale. Se è vero che l'applicazione del tessuto fotografico ai dati del modello digitale di elevazione (DEM) è prassi comunemente praticata in sede di rilevazione 3D, è necessario fare attenzione a non indicare come livello di definizione metrica 3D ciò che in realtà è

⁷⁵ Pelite (da πηλός, fango, limo), compresenza di siltiti (silt, limo) e argilliti (diametro granuli < 4 μm).

⁷⁶ La restituzione tramite pixelatura di un'immagine fotografica si basa sull'analisi e sulla riproduzione cromatica di ogni pixel, per il quale viene calcolato un valore medio; se però il singolo pixel si trova a coprire una superficie più ampia rispetto a quella occupata dall'oggetto da rilevare (ad esempio in questo caso un segmento di una linea di incisione filiforme), entro certi limiti sarà comunque in grado di rilevare l'oggetto più piccolo, anche se in modo più velato e poco definito, in quanto tale oggetto, se più

scuro o più chiaro della superficie immediatamente adiacente, contribuirà a modificare il valore cromatico medio del punto interessato; vanno inoltre considerati gli effetti delle tecniche di *antialiasing* (anti scalettatura), che, aggiungendo pixel in corrispondenza dei contorni per smussare i bordi e omogeneizzare l'immagine, possono, seppur limitatamente, ingrandire o meglio "gonfiare" elementi di piccole dimensioni; se questo discorso è valido per misure di tipo cromatico, non può al contrario essere assunto per quelle di tipo metrico, che richiedono, grazie al laser, unità di misurazione decisamente più puntiformi.

definito solo grazie ai dati cromatici 2D, visto che lo scarto tra i due livelli di definizione è ancora notevole, a vantaggio della ripresa cromatica. Anche se oggi vi sono laser scanner 3D ad altissima scala di risoluzione, va tuttavia considerato il fatto che tali risoluzioni sono raggiunte in studio o all'interno di grotte⁷⁷, mentre all'esterno le vibrazioni (vento, passaggio di veicoli, movimento attorno al treppiede) e l'instabilità del supporto stesso limitano tale valore massimo. La Minolta VI-910 ottiene una definizione sulle tre dimensioni di un decimo di mm (un punto ogni 100 μm), calcolata su di una superficie di scansione di circa 9x11 cm; per ottenere scansioni di superfici più grandi bisogna riunire più scansioni e l'operazione di incollarne tante a *patchwork* produce file di enormi dimensioni, che rimangono comunque sempre immagini para-fotografiche, senza alcuna rilevazione automatica dei segni incisi. Testate laser a maggiore definizione (4 centesimi di mm, 1 punto ogni 40 μm), di imminente commercializzazione, sono operative solo in laboratorio, cioè in interni. In ogni caso i termini del discorso non si spostano di molto: una buona fotografia ad alta risoluzione (digitale o no) permette un riconoscimento migliore dei segni incisi, risparmiando una grande quantità di dati (2D invece che 3D). Altro è il discorso sulle incisioni marcatamente tridimensionali (coppelle, canalette ecc.), che vengono rese meglio in una scansione laser; ancora una volta, però, non si ottiene un riconoscimento automatico del bordo delle coppelle, né tanto meno un loro conteggio, operazione per la quale è sempre necessario l'intervento manuale. Il rapporto tra la consistenza numerica delle rocce rilevate tramite Laser Scanner 3D, il costo di tale procedimento, certamente di non piccola entità⁷⁸, e i risultati ottenuti andrebbe valutato in sede di programmazione, per evitare il rischio, considerata la cronica carenza di fondi, di lasciare priva di documentazione la maggior parte dell'arte rupestre camuna. Va evidenziato come, al contrario, l'esame autoptico ravvicinato sul reperto originale, effettuato a distanza di pochi cm e tramite l'ausilio della luce radente⁷⁹, sia in grado di rilevare dettagli alla massima definizione utile, ivi comprese sia le figure quasi illeggibili che i rapporti critici di sovrapposizione. Tali dettagli sono ancora oggi perfettamente riproducibili, oltretutto a costi decisamente più contenuti, tramite il rilievo

manuale per trasparenza a contatto, effettuato per sua natura in scala 1:1 e praticato con l'opportuna esperienza sia tecnica che analitica (fig. 11.3).

REFLECTION TRANSFORMATION IMAGING E MAPPE A TRAMA POLINOMIALE

La *Reflection Transformation Imaging* (RTI) è fra le più recenti tecniche applicate sperimentalmente al campo della documentazione dell'arte rupestre. Si tratta un processo fotografico che cattura differenti riprese di una superficie tridimensionale secondo varie angolazioni di illuminazione. Tramite le cosiddette mappe a trama polinomiale (PTM) è possibile osservare congiuntamente tali immagini, ottenendo la migliore distribuzione dell'illuminazione e la migliore resa del rilievo ombreggiato. Nelle PTM ogni pixel dell'immagine contiene oltre ai valori cromatici RGB i valori dei parametri I_u ed I_v . La HP⁸⁰ distribuisce un software, libero per uso accademico e non-commerciale, sia per la realizzazione delle PTM che per la loro visualizzazione interattiva anche all'interno di pagine web (ambiente Java). Si tratta in particolare di una tecnica che permette la rappresentazione di effetti 3D senza l'utilizzo di geometria 3D, con un enorme risparmio di costi, di attrezzature, di flusso di dati e di calcolo. Il primo utilizzo di RTI in associazione con mappe a trama polinomiale risale al 2001 (Malzbender *et alii* 2001), con applicazione anche in campo archeologico⁸¹.

Una sperimentazione è stata effettuata nel Parco Archeologico della Valle del Côa (PAVC), unitamente al *Centro Nacional de Arte Rupestre* (CNART) e all'*Universidade do Minho* (Mudge *et alii* 2006) su cinque diverse superfici incise (fig. 12.1)⁸². Sessanta scatti sono stati effettuati in 1 ora e 45 minuti, compreso il tempo per l'installazione dell'attrezzatura. Il kit è composto essenzialmente da: camera digitale reflex, treppiedi, PC portatile con software di fotoritocco, flash a batteria 320 W e pochi altri accessori di minore ingombro. Il flash è tenuto a mano, mentre la direzione della sorgente luminosa è registrata tramite la riflessione su di una palla nera da biliardo. L'unica luce registrata dalla macchina fotografica è quella del flash, in quanto la luce solare viene eliminata da appositi filtri e dalla apertura minima del dia-

⁷⁷ A questo proposito cfr. Aujoulat *et alii* 2005.

⁷⁸ Il costo attuale di una testata di scansione laser 3D a breve distanza (Konica Minolta VI-910), comprensiva di accessori e software, si aggira intorno ai 60-70 mila euro; la macchina ha un peso di 10 kg, a cui bisogna aggiungere treppiede e batterie o alimentatore (altri 20-30 kg).

⁷⁹ La luce radente è in grado di evidenziare tramite il contrasto luce-

ombra sulle superfici incise una tridimensionalità dei segni altrimenti quasi impercettibile.

⁸⁰ Hewlett-Packard Development Company, L.P.

⁸¹ Su di una tavoletta neo-Sumerica e una statuette funeraria Egizia.

⁸² I riquadri fotografati sono stati di 68x46 cm alla risoluzione di 15 megapixel, con 1 pixel ogni 166 μm , e quindi 36 campioni a mm^2 .

Fig. 11 - 1. Valcamonica, *Dos Sulif* (Paspardo), figura di guerriero eseguita a picchiatura con capigliatura a tecnica filiforme (foto archivio *Orme dell'Uomo*); 2. Valcamonica, *Dos Sulif* (Paspardo), figure di cavallo eseguite a tecnica filiforme, tramite solchi spessi poche decine di micron, analoga alle strie glaciali fini. La ripresa fotografica a luce radente non è ancora pienamente sufficiente a rendere le figure incise, per le quali è necessario applicare il contrasto tramite esame autoptico a luce radente delle microporzioni e restituirlo tramite rilievo per trasparenza a contatto (foto ed elaborazione *Orme dell'Uomo*); 3. Valcamonica, *Dos Citi* (Ceto), particolare della restituzione vettorializzata del rilievo per trasparenza a contatto: resa della trama di picchiatura, stacco delle figure sovrapposte, simbolizzazione della cronologia relativa tramite colorazione a toni di grigio e numerazione delle figure catalogate (rilievo e processamento digitale A. Arcà).

1. Camonica Valley, *Dos Sulif* (Paspardo), a pecked warrior with scratched thin hair (picture *Footsteps of Man archive*); 2. Camonica Valley, *Dos Sulif* (Paspardo), horse figures engraved by thin scratches, a few ten of microns large, like the thinnest glacial striations. The grazing light picture is still not sufficient to show the engraved figures; an artificial contrast must be applied by a close grazing light *de visu* examination of small details and rendered by transparency contact-tracing (*Footsteps of Man picture and rendering*); 3. Camonica Valley, *Dos Citi* (Ceto), a detail of the vectorialized transparency contact-tracing with the rendering of the pecking texture, the separation of the superimposed figures, the identification by a grey-scale colouring of the relative chronology and the numbering of the catalogued figures (tracing and digital rendering by A. Arcà).

framma. I risultati sono decisamente accattivanti: potenziamento della visione in dettaglio, ottima evidenziazione del microrilievo, nessun dato perso nelle zone d'ombra, facile comunicazione online. In sostanza una resa fotografica a luce radente ottimale di eccezionale qualità. Non è prevista alcuna restituzione automatica degli elementi salienti del rilievo morfologico, quali ad esempio le figure incise. La tecnica pare al momento inadatta a riprendere superfici di grande estensione.

SCHEDATURA E ANALISI DEL DEGRADO

I risultati dell'utilizzo delle nuove metodologie applicate all'arte rupestre della Valcamonica non sono ancora stati pubblicati; essi sono confluiti parzialmente nella catalogazione IR⁸³, attualmente

⁸³ Progetto cofinanziato a partire dal 1999 dalla Comunità Europea - Fondo FESR, Progetto Leader II, Azione 5, Sostegno alle Iniziative Etnografiche. Secondo le informazioni trasmesseci dall'arch. Tiziana Cittadini il titolo è "Accordo di programma per la realizzazione del Progetto di valorizzazione delle incisioni rupestri" e prevedeva la creazione di un banca dati informatizzata ed accessibile al pubblico e quindi la predisposizione di archivio integrato e di un sito internet dedicato. Le ditte incaricate dell'esecuzione sono state Società Cooperativa Archeologica di Milano, ditta FOART di Parma, Fabrizio Iozzi di Milano, Studio Fenice Restauri di Torino, Negrini Sistema di Milano, per un importo complessivo di 280 milioni di lire del 1999.

consultabile tramite la sua implementazione in rete IR-web (www.irweb.it; Ardovino 2003), predisposta dalla S.A.L. e attuata a partire dal 2003. La massa delle informazioni utili alla ricerca non è particolarmente cospicua: la consultazione delle schede online è limitata, infatti, a 11 rocce su 281 dichiarate, delle quali è possibile vedere una semplice fotografia d'insieme, accompagnata in soli tre casi da un "rilievo vettorizzato", che riporta su una griglia di quadrati 50x50 cm le porzioni incise della roccia; il "rilievo vettorizzato" tuttavia non mostra la distribuzione delle figure sulla superficie rocciosa nel loro insieme; esse, invece, appaiono singolarmente cliccando sulle voci dell'elenco riportato nella cartella "Raffigurazioni", ma solo ed esclusivamente per le tre rocce "vettorizzate".

L'impressione è che queste schede IR siano funzionali principalmente all'analisi dello stato di conservazione, secondo le indicazioni della Carta del Rischio. D'altra parte però tali informazioni erano già ampiamente previste all'interno della catalogazione proposta a suo tempo dall'Istituto Centrale del Restauro per l'attuazione della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale⁸⁴, appositamente creata per valutare i rischi connessi al degrado dei monumenti. La lista delle tipologie di danno relativa a tale schedatura venne redatta avvalendosi della consulenza dei restauratori dell'ICR, ispirata al lessico normativo NORMAL (CNR-ICR 1990), che si riferisce in particolare alle alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei. In base all'esperienza maturata in Valcamonica (Fossati e Attorese 1999)⁸⁵, tale lista e tale schedatura erano e sono correttamente applicabili, trattandosi appunto di materiale lapideo, anche alle rocce incise della Valcamonica (fig. 12.2).

Non essendo stata concepita la schedatura IR per l'analisi dell'iconografia è difficile che risulti utile per lo studio di carattere cronologico e stilistico. Ancora una volta, dunque, emergono due esigenze di documentazione diverse e complementari: l'analisi del degrado da una parte e lo studio iconografico dall'altro, ad ognuna delle quali è necessario rispondere applicando la metodologia più adeguata.

RIPRODUZIONE E INTERPRETAZIONE

Le considerazioni di carattere metodologico possono essere ulteriormente approfondite, e non solo dal punto di vista tecnico. Come già esposto in precedenza, secondo la maggior parte degli studiosi del campo la criticità delle operazioni di documentazione sulle rocce incise consiste, per quanto concerne la parte archeologica, nel discernimento delle figure presenti e dei relativi nessi di relazione, sovrapposizione e giustapposizione.

Oltre alla necessità di riconoscere con la maggior precisione possibile i dettagli e le caratteristiche delle singole figure, è solo l'analisi accurata dei loro rapporti di sovrapposizione a permettere la costruzione di una griglia cronologica, prima relativa e poi assoluta, secondo una metodologia per certi versi analoga a quella utilizzata nella realizzazione del diagramma stratigrafico di uno scavo archeologico e dell'attribuzione cronologica dei *context* in base ai reperti in essi contenuti. In quest'ottica la produzione di un'accurata documentazione costituisce la base indispensabile per procedere a uno studio stilistico, cronologico e interpretativo e per decifrare l'ordine delle successive fasi di istoriazione della superficie rocciosa.

Se da una parte è chiaro quanto tale discernimento sia importante, è dall'altra altrettanto chiaro che si tratta di un'operazione di tipo interpretativo, per la quale sarebbe arduo ipotizzare un assoluto grado di oggettività. Nel caso lo si volesse invocare, non sarebbero i dati metrologici a fornirne la dimostrazione inequivocabile, quanto semmai le immagini derivanti da una ripresa macrofotografica o di ancora maggiore dettaglio, sottoposte comunque e sempre al vaglio finale dell'archeologo. Al processo interpretativo concorre anche la restituzione dei vari elementi costitutivi attraverso una simbologia che ne renda possibile la lettura: il rilievo deve fare uso di accorgimenti grafici, come l'incremento esasperato del contrasto (figure nere su campo bianco), la resa bidimensionale, lo stacco artificiale fra figure sovrapposte, la differente coloritura in sede di stampa finale, l'utilizzo di punte di diversa dimensione a seconda della dimensione dei colpi di picchiettatura e dei graffiti filiformi, l'indicazione delle principali linee di frattura, la delimitazione dei settori sulla base delle scene presenti o delle condizioni della superficie rocciosa.

È lo stesso tipo di catena operativa propria del disegno archeologico, che tende ad evidenziare le caratteristiche morfologiche, e, nel caso, iconografiche, del reperto studiato e proposto all'attenzione degli studiosi tramite la sua pubblicazione. Le rocce e le figure incise sono veri e

⁸⁴ La Carta del Rischio del Patrimonio Culturale è un'iniziativa finalizzata a fornire ai responsabili della tutela sul territorio e all'Amministrazione Centrale strumenti di supporto all'attività scientifica e amministrativa. Realizzata a partire dal 1975 si è concretizzata con la legge 84/90, che ne ha finanziato la realizzazione per 28 miliardi di Lire, attribuendone all'ICR la responsabilità scientifica. Fra le attività previste vi è l'avvio di un'attività di valutazione puntuale dello stato di conservazione delle aree archeologiche, dei monumenti e delle opere d'arte (<http://www.icr.beniculturali.it/rischio00.htm>).

⁸⁵ Cfr. inoltre varie tesi di laurea svolte presso l'Università degli Studi di Milano e l'Università Cattolica di Brescia e le analisi del degrado operate dalla Coop. Arch. Le Orme dell'Uomo.

Fig. 12 - 1. Parco Archeologico della Valle del Côa (Portogallo), prove di applicazione su petroglifi delle mappe a trama polinomiale (da Malzbender et alii 2001); 2. Applicazione dell'analisi del degrado relativo alla roccia incisa di *Dos Cui* basata su lessico normativo NORMAL dell'ICR. Le varie tipologie di degrado sono state rimarcate sulla restituzione vettoriale del rilievo per trasparenza a contatto, completo di contorno generale della roccia incisa. Il software applicativo calcola immediatamente le percentuali di superficie affette dalle varie tipologie di rischio: a sinistra attacchi biologici e percolazione, 31.4 % della superficie; a destra alterazione, distacco e fessurazione, 20% della superficie (archivio Orme dell'Uomo); 3. Valcamonica, massi di Pat n. 8 e n. 9, disegni di Remo Rachini (da Poggiani Keller 2006).

1. Côa Valley Archaeologic Park (Portogallo), the Polynomial Texture Maps method tested on petroglyphs (da Malzbender et alii 2001); 2. The weathering analysis applied over the *Dos Cui* engraved rock, based on the ICR NORMAL prescriptive lexicon. The different kinds of weathering are marked on the vectoralized rendering of the transparency contact-tracing, accomplished by the general contour of the engraved rock. A specific software automatically calculates the percentages of surface afflicted by the different risk categories: on the left biologic attacks and percolation, 31.4 % of the surface; on the right deterioration, splitting and cracking, 20% of the surface (*Footsteps of Man archive*); 3. Camonica Valley, Pat boulders n. 8 and n.9, drawings by Remo Rachini (after Poggiani Keller 2006).

propri "oggetti archeologici", che debbono essere indagati con gli stessi mezzi che si applicano a un reperto, a una struttura o a un deposito stratificato, in definitiva tramite il disegno archeologico, cioè il rilievo. Il rilievo per trasparenza a contatto sta all'arte rupestre così come il disegno archeologico sta al manufatto, sia esso pertinente all'industria litica, alla ceramica o all'artigianato dei metalli. Il disegno archeologico non è la riproduzione della realtà fisica del pezzo, ma un rilievo grafico che ne consente la definizione tipologica. Infatti, un disegno eseguito secondo le convenzioni e le norme adottate in campo archeologico fornisce sempre un numero maggiore di informazioni rispetto alla fotografia, informazioni che consentono lo studio dell'oggetto (cfr., e.g., Griffiths et alii 1991, p. 1). Lo stesso principio deve valere per l'arte rupestre. A questo proposito possiamo richiamare l'affermazione di Andrea Carandini, secondo cui "Il disegno archeologico non è una rappresentazione più o meno realistica della realtà, ma una raffigurazione nelle sue componenti e nelle sue relazioni fra di esse. È dunque un disegno scientifico (...). Per questa ragione gran parte della documentazione grafica non può essere delegata a disegnatori o architetti, ma deve essere realizzata dall'archeologo" (Carandini 1981, p.106). Carandini difende con queste parole il disegno archeologico dai sostenitori di un uso prevalente o addirittura esclusivo della fotogrammetria. E d'altra parte anche l'applicazione di tecnologie informatiche per la realizzazione di fotopiani vettorializzati e georeferenziati, a documentazione dello scavo archeologico, ha dimostrato che alle riprese metriche o digitali è necessario affiancare una verifica sul terreno dei limiti dei vari strati, se non addirittura la realizzazione di planimetrie manuali, poiché in nessun caso la tecnologia può sostituire l'occhio umano nell'operazione di lettura, registrazione e interpretazione della traccia archeologica. Anche in questo caso la restituzione sfrutta la simbologia codificata per esprimere la complessa morfologia

del terreno, altrimenti illeggibile su foto zenitale, esattamente come accade nella produzione delle carte topografiche per le quali, pur avvalendosi di riprese zenitali ortofotografiche, ci si affida ad una rappresentazione grafica interpretata e dunque simbolica del paesaggio.

Dovendo affrontare un'analisi iconografica di dettaglio di una roccia incisa⁸⁶ e rifiutando il metodo del rilievo a contatto, è risultato inevitabile per la S.A.L. rivolgersi ad una serie di tecniche diverse, talvolta addirittura obsolete, come è avvenuto nel corso delle comunicazioni alla predetta XLII Riunione scientifica dell'IIPP, dove sono stati presentati alcuni elementi iconografici di tre monumenti incisi della Valcamonica: i Corni Freschi, Pat 1 e la nuova roccia con mappa di Bedolina⁸⁷. Per i 15 pugnali incisi sul masso dei Corni Freschi, scoperti in seguito al sondaggio del 2002⁸⁸, è stato presentato un disegno a contorno, metodo utilizzato da Glob negli anni '50 del secolo scorso, successivamente abbandonato perché inadatto a documentare la tecnica di esecuzione delle figure, ossia le picchiettature di varie dimensioni e profondità. Per Pat 1 è stata mostrata una rielaborazione grafica costituita da un disegno puntinato e colorato tratto da *frottage* di parte della superficie incisa, dalla quale emergerebbe la sovrapposizione di una figura di pugnale di tipo Remedello - fino ad ora attribuito allo stile III A1 (2900-2500 a.C. ca.) - a figure antropomorfe a corpo triangolare caratteristiche dello stile III A2 (2500-2200 a.C. ca.), presentata a riprova della "problematicità" della datazione stilistica proposta da studiosi che utilizzano il metodo del rilievo a contatto⁸⁹. L'uso del *frottage* è stato stigmatizzato già da una trentina d'anni, in quanto offre una resa spesso problematica e contraddittoria delle sovrapposizioni. Attualmente viene utilizzato tutto al più come strumento didattico o espositivo⁹⁰.

Tutto ciò in sostanza per chiarire quanto nessu-

na tecnica di documentazione cromatica o metrica, né il rilievo fotografico, né quello stereofotogrammetrico, né tanto meno quello laser 3D, siano in grado di produrre (come non hanno del resto mai prodotto) di per sé una restituzione interpretativa e scientificamente affidabile del repertorio iconografico presente su di una roccia incisa. Si tratta di una documentazione indubbiamente assai utile e di potenziale effetto in sede divulgativa e di esposizione museale, utilizzabile anche come base di lavoro per una successiva restituzione grafica, ma in questo caso, dove peraltro sarebbe sufficiente e meno dispendiosa una più semplice ripresa digitale bidimensionale ad alta o altissima risoluzione, possibilmente abbinata al contatto diretto con la superficie incisa originale, sarà necessario seguire la stessa catena operativa di un rilievo manuale per trasparenza a contatto. Ci si troverà, infatti, sempre e comunque a dovere rimarcare il contrasto, con maggiore o minore accuratezza, a dover riprodurre cioè, vuoi con il pennarello da una parte o con il mouse o una tavoletta grafica dall'altra, i contorni delle figure incise e/o la tessitura interna dei colpi di picchiettatura; non sarà in alcun modo possibile eliminare la fase del riconoscimento interpretativo e della restituzione simbolica.

La bacchetta magica della restituzione automatica sembra essere una chimera tecnologica e appare anche francamente prematuro, allo stato presente dell'arte, il preteso pensionamento anticipato di catene operative per le quali, ad oggi, non sembrano essere presenti alternative efficaci. Né d'altra parte lo stesso rilievo manuale per trasparenza a contatto è alieno dalla rivoluzione digitale, grazie alla quale, al contrario, può utilmente giovare delle tecniche di grafica computerizzata, sia tramite la trasformazione in oggetti vettoriali (Arcà 2005) della riproduzione dei segni incisi, che nei vari passaggi della produzione, archiviazione e comunicazione del materiale grafico.

⁸⁶ Anche a fronte della notevole mole di reperti e monumenti che attendono da tempo di essere documentati, quali ad esempio le numerose stèle rinvenute negli ultimi anni a Cemmo e a Pat, senza contare le 90 rocce del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, per la maggior parte ancora sostanzialmente inedite. I massi incisi o le composizioni monumentali di stile III A sono sempre stati prontamente pubblicati a breve o brevissima distanza dalla loro scoperta, non è mai successo che un numero così cospicuo (forse una cinquantina, secondo alcuni anche di più, un numero comunque superiore a tutto quello scoperto in precedenza) permanga inedito, in alcuni casi ormai da quindici anni, e ci riferiamo non a quei massi ancora inseriti a volte in giacitura primaria, a volte in giacitura secondaria, in uno scavo non ancora concluso, ma a quelli rinvenuti già decontestualizzati o già prelevati dal sito.

⁸⁷ L. Malnati, R. Poggiani Keller, *Le ricerche sull'arte rupestre: questioni di metodo*, relazione presentata alla XLII Riunione Scientifica *L'arte preistorica in Italia*, Trento, 12 ottobre 2007.

⁸⁸ La nuova scoperta è stata presentata in diversi convegni, ma non ci è nota alcuna pubblicazione in merito.

⁸⁹ Per la cronologia delle fasi III A1 e III A2, definite per la prima volta a seguito della scoperta di Cemmo 3 e Cemmo 4 (de Marinis 1988a), cfr. i diversi contributi e le schede delle statue stèle e massi incisi di Valcamonica e Valtellina in Casini 1994.

⁹⁰ Anche i rilievi delle pietre Pat 8 e Pat 9 (Poggiani Keller 2006, fig. 5) e di Cemmo 10 (presente sulla locandina della mostra *Incisioni e siti rupestri della Valcamonica: nuove prospettive di ricerca*, allestita presso la sede della S.A.L. a Milano, ottobre 2003 - gennaio 2004) sono disegni ottenuti dal *frottage* ad opera di Remo Rachini (figg. 12.3; 3.2).

CONCLUSIONI

Chiarito come ogni tipo di documentazione sia spesso incompatibile, come è naturale, con il soddisfacimento di esigenze nate da diversi ambiti di applicazione; stabilito che l'*optimum* teorico è dato dall'utilizzo incrociato di tutte le metodologie possibili, purché efficaci per uno specifico scopo, e auspicato infine il principio secondo il quale ogni diversa metodologia dovrebbe contribuire all'arricchimento del patrimonio della ricerca archeologica e non al suo impoverimento tramite l'eliminazione degli elementi concomitanti o concorrenti, ci si può domandare a questo punto quale sia la strada da percorrere per garantire agli studiosi di arte rupestre la fattività di uno studio analitico dei monumenti incisi, strutturato secondo la seguente catena operativa (Arcà e Fossati 2006):

1. scoperta, derivante da campagne di ricognizione, scavi archeologici o dati etno-topografici;
2. documentazione fotografica preliminare e analisi conservativa, da effettuarsi prima di qualsiasi intervento di pulizia e restauro;
3. pulizia ed eventuale restauro conservativo;
4. rilievo per trasparenza a contatto delle incisioni e delle sovrapposizioni;
5. documentazione fotografica a luce radente naturale e artificiale;
6. catalogazione del sito, della roccia e delle singole figure e delle loro relazioni;
7. elaborazione delle immagini digitalizzate e dei rilievi;
8. studio, che includa confronti archeologici, attribuzioni cronologiche relative e assolute e proposte interpretative; la parte più complessa nell'analisi delle incisioni rupestri riguarda le sovrapposizioni delle figure, che a volte formano un vero e proprio palinsesto quasi inestricabile e che debbono essere lette come una stratigrafia archeologica; la loro comprensione, infatti, è determinante per la formulazione delle cronologie;
9. pubblicazione dei risultati in tutte le forme attualmente disponibili e valorizzazione dei monumenti attraverso la presentazione al grande pubblico degli strumenti utili alla comprensione delle raffigurazioni.

Su queste basi sarebbe in conclusione importante chiarire quale sia la posizione della S.A.L. rispetto all'utilizzo delle tecniche tradizionalmente utilizzate per il rilevamento iconografico, ritenute irrinunciabili dalla maggioranza degli studiosi, e come si possa procedere per strutturare un programma di rilevamento in grado di tenere conto delle necessità dello studio archeologico rupestre, così come evidenziato nel presente contributo, anche nella prospettiva della realizzazione a lunga scadenza dell'auspicato *Corpus* dell'arte rupestre

del complesso petroglifico Camuno-Tellino, *Corpus* che non potrebbe in alcun modo prescindere da una solida base di studi e confronti iconografici.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALTHEIM F., TRAUTMANN E. 1937, *Nordische und Italische Felsbildkunst*, Die Welt als Geschichte 3, pp. 83-113.
- ALTHEIM F., TRAUTMANN E. 1938, *Neue Felsbilder aus Valcamonica. Die Sonne im Kult und Mythos*, Wörter und Sachen 19, pp. 12-45.
- ANATI E. 1960, *La civilisation du Val Camonica*, Arthaud, Paris (trad. inglese *Camonica Valley*, Knopf, New York 1961; trad. italiana *Civiltà preistorica della Valcamonica*, Il Saggiatore, Milano, 1964).
- ANATI E. 1963, *La datazione dell'arte preistorica camuna*, Studi Camuni II, Breno.
- ANATI E. 1966, *Metodi di analisi e di archivio dell'arte rupestre*, BCCSP II, pp. 133-155.
- ANATI E. 1968, *Origini della civiltà camuna*, Studi Camuni III, Edizioni del Centro, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1974, *Metodi di rilevamento e di analisi dell'arte rupestre*, Studi Camuni VII, Edizioni del Centro, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1975, *Evoluzione e stile nell'arte rupestre camuna*, Archivi 6, Edizioni del Centro, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1979, *I Camuni. Alle radici della civiltà europea*, Jaca Book, Milano.
- ANATI E. 1982, *Luine collina sacra*, Archivi 8, Edizioni del Centro, Capo di Ponte.
- ARCÀ A. 1999, *Digital auto-tracing in Rock Art Recording. Applications of computer vectorial design*, TRACCE - Online Rock Art Bulletin 11, February 1999. (<http://www.rupestre.net/tracce/digital.html>).
- ARCÀ A. 2000, *Computer management of alphanumeric and visual data in the alpine rock art, Valcamonica, Valtellina, western Alps*, Arkeos, perspectives em dialogo 7, Tomar, pp. 55-74.
- ARCÀ A. 2002, *L'arte rupestre del Rocciamelone, Spirali, meandri, asce e guerrieri tra Novalesa e valle di Susa*, Segusium 41, pp. 35-76.
- ARCÀ A. 2005, *Archeologia rupestre in Valcamonica: Dos Cùt, un caso di studio*, RSP LV, pp. 323-384, tavv. f.t. I-II.
- ARCÀ A., FOSSATI A. 2006, *Rupestrian archaeology: a methodological approach to the rock engravings of Valcamonica*, in OOSTERBEEK L., ed., *Europreart II, prehistoric art research and management in Europe*, Bari, pp. 51-58.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E. 1998, *Le figure antropomorfe preistoriche della Pera dij Cros in Valchiusella e dell'arco alpino occidentale: metodi di rilevamento e considerazioni stilistiche*, Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Archeologia e Arte in Canavese, pp. 19-39.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E., TOGNONI E. 1995, *Rupe Magna. La roccia incisa più grande delle Alpi*, Quaderni del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosso, Sondrio.
- ARDOVINO A. 2003, *IR Web: the online inventory of rock engravings*, poster presentato al congresso *Quality for cultural Web sites. Online Cultural Heritage for Research, Education and Cultural Tourism Communities*,

- Parma, 20-21.11.2003, on line <http://www.miner-vaeuropa.org/events/parma/poster/irweb.jpg>
- ATKINSON K.B. 1968, *The recording of some prehistoric carvings at Stonehenge*, Photogrammetric Record 6, 31, pp. 24-31.
- ATKINSON R.J.C. 1979, *Stonehenge. Archaeology and Interpretation*, ristampa con revisioni (la prima edizione è del 1956), Harmondsworth.
- AUJOULAT N. 1993, *L'évolution des techniques*, in *L'art pariétal paléolithique. Techniques et méthodes d'étude*, CTHS, Documents Préhistoriques 6, Paris, pp. 317-327.
- AUJOULAT N., PERAZIO G., FAVERGE D., PERAL F. 2005, *Contribution de la saisie tridimensionnelle à l'étude de l'art pariétal et de son contexte physique*, BSPF 102, 1, pp. 189-197.
- BAHN P.G., VERTUT J. 1988, *Images of the Ice Age*, Facts on File, New York-Oxford.
- BALLET F., RAFFAELLI P. 1990, *Rupestres. Roches en Savoie, Gravures, peintures, cupules*, Chambéry.
- BALLET F., RAFFAELLI P. 2003, *Roches gravées de Savoie, Gravures, peintures, cupules*, Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines XIV, Aosta, pp. 251-271.
- BARNETT, T., CHALMERS A., DÍAZ-ANDREU M., ELLIS G., GILLIBRAND P., LONGHURST P., SHARPE K., TRINKS I. 2004, *Breaking Through Rock Art Recording: Three-Dimensional Laser Scanning of Prehistoric Rock Art*, The 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST), pp. 1-3.
- BARNETT, T., CHALMERS A., DÍAZ-ANDREU M., ELLIS G., LONGHURST P., SHARPE K., TRINKS I. 2005, *3D Laser Scanning for Recording and Monitoring Rock Art Erosion*, International Newsletter on Rock Art (INORA) 41, pp. 25-29.
- BATTAGLIA R. 1932, *Incisioni rupestri di Valcamonica*, BPI 52, pp. 69-74.
- BATTAGLIA R. 1933, *Capo di Ponte. Nuove ricerche sulle rocce incise di Valcamonica*, NSc 7-9, pp. 201-239.
- BATTAGLIA R. 1934, *Ricerche etnografiche sui petroglifi della cerchia alpina*, SE VIII, pp. 11-48, tavv. I-XXII.
- BORIGNA C.G. 1980, *L'arte rupestre preistorica nell'Europa Occidentale*, Pinerolo.
- BREUIL H., LANTIER R. 1959, *Les Hommes de la pierre ancienne*, Payot, 2ª ediz., Paris.
- BRYAN P.G., CLOWES M. 1997, *Surveying Stonehenge by photogrammetry*, Photogrammetric Record 15, 89, pp. 739-751.
- CARANDINI A. 1981, *Storie dalla terra. Manuale dello scavo archeologico*, De Donato ed., Bari.
- CASINI S., a c di, 1994, *Le pietre degli dei. Menhir e Stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina*, Bergamo.
- CHANDLER J.H., BRYAN P., FRYER J.G. 2007, *The development and application of a simple methodology for recording rock art using consumer-grade digital cameras*, The Photogrammetric Record 22, pp. 10-21.
- CHANDLER J.H., FRYER J.G. 2005, *Recording aboriginal rock art using cheap digital cameras and digital photogrammetry*, Proceedings of XX International Symposium CIPA, Torino, Italy (online <http://cipa.icomos.org/fileadmin/papers/Torino2005/193.pdf>, accesso marzo 2008).
- CHIPPINDALE C. 1994, *Stonehenge complete*, 2nd edit., Thames & Hudson, London.
- CNR-ICR 1990, *NORMAL-1/88 alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico*, Roma 1990.
- COLES J. 1990, *Images of the past, a guide to the rock carvings and other ancient monuments of Northern Bohuslän*, Udevalla.
- COLLADO GIRALDO H. 2007, *Arte Rupestre en la Cuenca del Guadiana - El Conjunto de Grabados del Molino de Manzániz (Alconchel-Cheles)*, Memórias d'Odiana - Estudios Arqueológicos do Alqueva 4, Badajoz.
- DE LUMLEY H. 1995, *Le Grandiose et le Sacré*, Aix-en-Provence.
- DE LUMLEY H. ET ALII 2003a, *Région du mont Bego: gravures protohistoriques et historiques, zone XII, groupes I à VI*, Aix-en-Provence.
- DE LUMLEY H. ET ALII 2003b, *Région du mont Bego: gravures protohistoriques et historiques, zone III, groupes I à II*, Aix-en-Provence.
- DE MARINIS R.C. 1984 (1985), *Capo di Ponte (Brescia). Rilievo della roccia 44 di Naquane*, NSAL 1984, pp. 35-37.
- DE MARINIS R.C. 1988a, *Due nuovi frammenti istoriati da Cemmo (Capo di Ponte, Valcamonica)*, in POGGIANI KELLER R., a cura di, *Il parco delle incisioni rupestri di Grosio e la preistoria valtellinese*, Atti del Convegno, Sondrio, pp. 117-150.
- DE MARINIS R.C. 1988b, *Le popolazioni alpine di stirpe retica*, in PUGLIESE CARRATELLI G., a cura di, *Italia omnium terrarum alumna*, Antica Madre, Milano, pp. 99-155.
- DE MARINIS R.C. 1994a, *La datazione dello stile IIIA*, in *Le pietre degli dei*, pp. 69-87.
- DE MARINIS R.C. 1994b, *Problèmes de chronologie de l'art rupestre du Valcamonica*, NAB 2, pp. 99-120.
- DÍAZ-ANDREU M., BROOKE C., RAINSBURY M., ROSSER N. 2006, *The spiral that vanished: the application of non-contact recording techniques to an elusive rock art motif at Castlerigg stone circle in Cumbria*, Journal of Archaeological Science 33, pp. 1580-1587.
- DÍAZ-ANDREU M., HOBBS R., ROSSER N., SHARPE K., TRINKS I. 2005, *Long Meg: rock art recording using 3D laser scanning*, Past: The Newsletter of the Prehistoric Society 50, pp. 2-6.
- EL-HAKIM S.F., FRYER J., PICARD M. 2004, *Modelling and visualization of Aboriginal rock art in the Baiame Cave*, Proc. XX Congress ISPRS XXXV, Part B, pp. 990-995 (online <http://www.3dphotomodeling.org/1935-El-Hakim.pdf>, accesso marzo 2008).
- FEDELE F. 2006, *Asinino-Anvòia. Il Parco Archeologico*, Cerverno.
- FEDELE F., ROSSI M., GATTIGLIA A. 1992-93 (1994), *Una lastrina con coppella dal deposito della Bòira Fusca (Valleorco, Torino)*, Antropologia Alpina Annual Report 3, Torino, pp. 21-59.
- FOSSATI A. 1991, *L'età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, in *Immagini di una aristocrazia dell'età del Ferro nell'arte rupestre camuna*, Milano, pp. 11-71.
- FOSSATI A. 2000, *Le incisioni rupestri della Val d'Assa nel quadro dell'arte rupestre delle Alpi*, in *Le incisioni rupestri della Val d'Assa: ipotesi a confronto*, Atti del Convegno, Gallio - Canove di Roana, pp. 139-148.
- FOSSATI A., ATTORRESE E. 1999, *La Rocca 53 della Valle di Fuos (loc. Vite-Deria, Paspardo - BS): nuovi elementi per lo*

- studio del degrado delle rocce incise della Valcamonica*, NAB 7, pp. 235-248.
- FOSSATI A., JAFFE L., SIMÕES DE ABREU M. 1990, *Rupestrian Archaeology. Techniques and Terminology, a Methodological Approach: Petroglyphs*, Ricerche Archeologiche 1, Cerveno.
- FRYER J.G., CHANDLER J.H., EL-HAKIM S.F. 2005, *Recording and modelling an aboriginal cave painting: with or without laser scanning?*, in *Proceedings ISPRS Working Group V/4 Workshop 3D-ARCH 2005: "Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures"*, Mestre-Venice, Italy, 22-24 August, 2005, *International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, volume XXXVI, part 5/W17, (online <http://www.commission5.isprs.org/3darch05/pdf/3.pdf>, accesso marzo 2008).
- FUSCO V., MIRABELLA ROBERTI R. 1981, *Guida illustrata del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri. Naquane - Capo di Ponte*, Milano.
- GAMBARI F.M. 1998, *Cronologia ed iconografia dell'arte rupestre in Piemonte*, in MERCANDO L., VENTURINO GAMBARI M., a cura di, *Archeologia in Piemonte. La Preistoria*, Torino, pp. 187-201.
- GAMBARI F.M. 2004, *L'arte rupestre preistorica in Piemonte alla luce delle ultime scoperte*, BEPAA XIV, pp. 235-250.
- GLOB P. 1954, *Plovbilleder i Valcamonica*, Særtryk af Kuml, Arbog for Jysk Arkæologisk Selskabs (Annuario della Società Archeologica dello Jutland), Århus, pp. 7-17.
- GOMES M. V. 1987, *Arte Rupestre do Vale do Tejo*, in SILVA A.C., ed., *Arqueologia no vale do Tejo*, Lisboa, pp. 27-43.
- GOSKAR T., CARTY A., CRIPPS P., BRAYNE C., VICKERS D. 2003, *The Stonehenge Lasershow*, *British Archaeology* 73 (online <http://www.britarch.ac.uk/ba/ba73/feat1.shtml>, accesso marzo 2008).
- GRIFFITHS N., JENNER A., WILSON C. 1991, *Drawing Archaeological Finds. A Handbook*, Archetype Publications, Dorchester.
- HELSSKOG K. 1988, *Helleristningene i Alta, spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie*, Alta.
- HYGEN A.-S., BENGTTSSON L. 1999, *Hällristningar I Gransbygd: Bohuslän Och Ostfold / Rock Carvings in the Borderlands. Bohuslän and Østfold*, Warne Forlag, Sävedalen.
- KALLHOVD K., MAGNUSSON J., eds., 2000, *Rock carvings in the borderlands: Bohuslän/Dalsland and Østfold - an INTERREG II A project. A final report*, Göteborg.
- LEONARDI P. 1950, *Nuova serie di petroglifi della Valcamonica*, AnnFerrara VIII, 1, pp. 3-17.
- LE PIETRE DEGLI DEI - CASINI S. 1994, a cura di, *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina*, Catalogo della Mostra, Bergamo.
- LORBLANCHET M. 1993, *Finalités du relevé, in L'art pariétal paléolithique. Techniques et méthodes d'étude*, ECTHS, Documents Préhistoriques 6, Paris, pp. 329-337.
- MALZBENDER T., GELB D., WOLTERS H. 2001, *Polynomial texture maps*, in *Proceedings of ACM Siggraph*, Los Angeles.
- MARRO G. 1932, *Il grandioso monumento paleontologico di Valcamonica*, Atti R. Accad. Scienze Torino 57.
- MARRO G. 1936, *La roccia delle iscrizioni di Cimbergo*, Riv. Antropologia 31, pp. 1-36, tavv. I-IV.
- MARTIN Y. 1993, *Relevé graphique sur support transparent, in L'art pariétal paléolithique. Techniques et méthodes d'étude*, ECTHS, Documents Préhistoriques 6, Paris, pp. 343-346.
- MUDGE M., MALZBENDER T., SCHROER C., LUM M. 2006, *New Reflection Transformation Imaging Methods for Rock Art and Multiple-Viewpoint Display*, in *The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST*, Nicosia.
- NEWALL R.S. 1957, *Stonehenge, Wiltshire*, Ancient Monuments and Historic Buildings, London.
- NORDBLADH J., ROSVALL J. 1971, eds., *Hällristningar Svenneby*, Studies in North European Archaeology 7, Göteborg.
- NORDBLADH J., ROSVALL J. 1974, *Val Camonica and Monte Bego. Travel Report*, University of Göteborg, Göteborg.
- NORDBLADH J., ROSVALL J. 1976, eds., *Hällristningar Bottna*, Studies in North European Archaeology 13, Göteborg.
- NOTES ET DESSINS 1967, *Henry Breuil. Notes et dessins originaux tirés de sa vie et de son œuvre à l'occasion de l'exposition organisée par les soins de la Fondation Singer-Polignac*, Paris.
- OGLBY, C.L., RIVETT L.J. 1985, *Handbook of Heritage Photogrammetry*, Australian Government Publishing Service, Canberra.
- PEÑA SANTOS A., REY GARCÍA J.M. 1999, *Petroglifos de Galicia*, A Coruña.
- POGGIANI KELLER R. 1988-89 (1990), *Capo di Ponte (BS): Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri e Area dei Massi di Cemmo. Allestimento del Parco e dell'"Antiquarium"*, NSAL 1988-89, pp. 326-328.
- POGGIANI KELLER R. 2006, *Santuari megalitici nelle valli lombarde*, in *Preistoria dell'Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardino Bagolini*, Udine, pp. 243-265.
- POGGIANI KELLER R., GRASSI B., LIBORIO C., RUGGIERO M.G. 2001, *Progetto della Soprintendenza Archeologica della Lombardia per un Archivio Informatizzato delle Incisioni Rupestri*, in *La protostoria in Lombardia*, Atti del 3° Convegno Archeologico Regionale, Como, Villa Olmo 22-24 ottobre 1999, Como, pp. 453-463.
- POGGIANI KELLER R. ET ALII [s.d.], *La catalogazione ed il monitoraggio conservativo dell'Arte Rupestre su Internet: il progetto IRWEB della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia*, online <http://www.irweb.it/allegati/IRWEB-approfondimenti.pdf>
- ROSSI M., GATTIGLIA A. 2001, *La posizione crono-stratigrafica delle coppelle e dei petroglifi a esse collegati nelle alpi franco-italiane: alcuni approfondimenti*, in *Le incisioni rupestri non figurative nell'Arco Alpino meridionale*, Atti del Convegno (online <http://www.artepreistorica.it/ebook/attiverbania/atti.asp>, accesso marzo 2008).
- ROSSI M., MICHELETTA P. 1980, *La Pera dij Cros del vallone di Dondogna (Val Chiusella) alla luce delle più recenti ricerche*, BEPAA XII, pp. 89-116.
- SEGLIE D. 1989, *Incisioni rupestri nel parco della Vanoise in Savoia. Recenti ricerche archeologiche in Francia condotte dal Museo Archeologico di Chambéry con la collaborazione del Centro Studi e Museo Civico di Arte Preistorica di Pinerolo*, Survey 3, 5, pp. 88-90.
- SIMPSON A., CLOGG P., DIAZ-ANDREU M., LARKMAN B. 2004,

- Towards three-dimensional non-invasive recording of incised rock art*, *Antiquity* 78, pp. 692-698.
- SLUGA G. 1969, *Le incisioni rupestri di Dos dell'Arca*, Edizioni del Centro, Capo di Ponte.
- SÜSS E. 1958, *Le incisioni rupestri della Valcamonica*, Le edizioni del Milione, Milano (2^a ediz. stampata in proprio, Cologno Monzese 1985).
- SWANTESSON J.O.H. 2005, *Weathering and decay. Breakdown rates of rocks carvings in the southern part of Sweden*, Adoranten.
- TURCONI C. 1997, *La mappa di Bedolina nel quadro dell'arte rupestre della Valcamonica*, NAB 5, pp. 85-113.
- TURPIN S.A., WATSON R.P., DENNETT S., MUESSIG H. 1979, *Stereophotogrammetric Documentation of Exposed Archaeological Features*, *JFA* 6, 3, pp. 329-337.
- ZILHÃO J., ed., 1997, *Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa. Trabalhos de 1995-1996, Relatório científico ao governo da República Portuguesa*, Ministério da Cultura, Lisboa, 453 pp.
- ZILHÃO J. 1998, *The Rock Art of Côa Valley, Portugal - Signification, conservation and management*, Conservation and management of archaeological sites (CMAS) 2, pp. 193-206.

